

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Dogologie-Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

October 2020

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

In jeder Phase des menschlichen Lebens haben wir immer erlebt, dass unkritische Traditionen und Gedanken den Intellektuellen und Meinungen der damaligen Menschen den Weg geebnet haben, den Problemen, die das goldene Zeitalter der Ideen plagten. Der Dryismus, der im Gegensatz zum Rationalismus stand und steht und im Einklang mit dem Populismus steht, ist von dieser Sichtweise nicht ausgenommen. Feste Überzeugungen, die nicht rationalisiert werden können und die Wahrheit in ihren Überzeugungen sehen. Versuch und Irrtum ist ihre Methode und sie testen sich im Spiel des Lebens. Eine Schule, die auch ohne Analyse unbestreitbar das Ergebnis von Stereotypen ist. Intellektuelle und Denker nannten es Dogmatismus, der zu einem Merkmal einiger Religionen und einiger extremer religiöser Einstellungen wurde. Sie nannten es auch im Sinne von Philosophie, sodass sie Menschen bezeichnen, die an die Lösung von Problemen mit metaphysischen Methoden statt mit modernen wissenschaftlichen Methoden glauben. Wie man sehen kann, im Gegensatz zu Wissenschaft und Weisheit. Ein Wort, das seine Wurzeln in Griechenland hat und ein Vorurteil beschreiben soll, das außerhalb des intellektuellen Rahmens liegt und Gewalt und intellektuelle Passivität aufweist ...

Schlüsselwörter: Dogmatismus-Rationalismus-Populismus-Vorurteil-Tradition

Einführung

Im politischen Bereich manifestiert sich der Dogmatismus im Faschismus, Rassismus, Nationalismus, Marxismus, Leninismus und heute im politischen Islam. In den Augen der Anhänger dieser Vorurteile ist Uneinigkeit gleichbedeutend mit Feindschaft gegenüber nationalen Interessen, der Rasse, der Arbeiterklasse oder dem Islam und kann, wie die Geschichte zeigt, bis zur Todesstrafe geahndet werden. Alle Dogmatiker sind gegen Demokratie, Meinungsfreiheit und manchmal auch gegen individuelle/private Freiheiten und bestrafen Übeltäter. Dieses gemeinsame Merkmal der Dogmatiker führt manchmal zu ihrer taktischen Verbindung, die wir im Iran und in der zeitgenössischen Weltgeschichte als Verbindung der traditionellen Linken Irans mit der islamischen Regierung oder Stalins Freundschaftspakt mit Hitler zwischen 1938 und 1941 erwähnen können.

Der Begriff „Dogmatismus“ kann auf Farsi extreme Vorurteile mit der gleichen religiösen und ideologischen Ladung bedeuten, und mit einer negativen Ladung bezieht er sich auf Haltungen, die zweifelsfrei geglaubt werden, nämlich Skeptizismus. „Dogma“ bedeutet im Griechischen „Meinung“, und das Suffix „ismus“ bedeutet Tendenz, die als Ideologie und Theorie im Sinne von Prinzipien interpretiert werden kann. Daher bedeutet Dogmatismus mit diesem Suffix, einen Charakter oder eine Idee ohne Kritik zu akzeptieren. Nach dieser Definition erfordert Dogmatismus weder Beweise noch Intuition, sondern eine Ideologie, Religion oder Lehre, die immer absolut gut ist – auch wenn sie nicht den gemeinsamen Standards und Verhaltensweisen der Mehrheit der Menschen entspricht. Der Dogmatismus hält sich für immun gegen jegliche Kritik und was andere sagen oder beweisen, ist für den Anhänger des Dogmatismus oder Dogmatikers nicht wichtig, kann aber sogar als Verschwörung angesehen werden. Dennoch sind sich viele Dogmatiker ihres Dogmatismus nicht ausreichend bewusst und leugnen diesen. Tatsächlich kann man sagen, dass die Dogmatiker die sich ändernden Wachstumsbedingungen nicht berücksichtigen, sondern hartnäckig an festen und alten Formeln festhalten, die auf andere Bedingungen reagiert haben. Eines der Merkmale der Dogmatik ist die Verwendung revolutionärer, linker und extremistischer Phrasen sowie die Verbreitung handlungsferner Parolen, die nie zu einer wirklich fruchtbaren Politik und Methode führen. In diesem Artikel werden wir eine detaillierte Definition geben Kapitel über Dogmatismus, Denker, die dafür und wer dagegen sind, Schulen, die übereinstimmen und gegensätzlich sind, und andere verwandte Themen. Wir hoffen, dass wir durch die Lektüre dieses Artikels einen Schluck aus dem Meer der Wissenschaft trinken werden ...

dogmatisches Denken

Dogmatismus, trockenes Denken oder Dogmatismus oder Dogmatismus (auf Englisch: Dogma) ist eine unkritische, unhistorische und metaphysische Denkweise, die auf festen Meinungen und Überzeugungen basiert, ohne den Wunsch, feste Überzeugungen als die Wahrheiten rational zu diskutieren sind immer gleich und alle. Zu Recht überprüft er, ohne sie in den bekannten historischen Trends zu testen und auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und neuer praktischer Lehren, ihren Wahrheitsgehalt und ihren kognitiven Wert. Das

Glaubensdogma ist – aus philosophischer Sicht – Ausdruck eines nicht-dialektischen, metaphysischen Denkens, das ohne die geringste Kritik an das erworbene Wissen glaubt, es stereotyp in neue Bedingungen umsetzt, ohne es zu analysieren, ohne es theoretisch zu verallgemeinern und in Auf diese Weise konnte der wahre Wissensfortschritt gefördert werden. Dogmatismus ist ein Merkmal einiger Religionen und einiger religiöser Einstellungen. Der Glaube an ein Dogma bedeutet eine dogmatische Schule. Natürlich gibt es verschiedene Arten dogmatischer und bestimmter Wörter. Dieser Begriff wird oft nur in einem Fall verwendet.

Manchmal begleitet der Redner seine Rede mit einem rationalen Argument und einer logischen Begründung und drückt sie auf bestimmte und dogmatische Weise aus, beispielsweise durch den Beweis vieler geometrischer Theoreme und mathematischer Probleme sowie logischer und philosophischer Fragen. Manchmal basiert Sprache auf Fakten und Objekten, die in der Natur durch Beobachtung, Gefühl und Erfahrung nachgewiesen wurden, wie zum Beispiel die meisten Ergebnisse experimenteller Wissenschaften, einschließlich Biologie, Physik und Chemie. Aus diesem Grund wird es als endgültiges Gesetz ausgedrückt. Manchmal basieren einige Inhalte und Wörter auf natürlichen Dingen und ersten Axiomen und Informationen aus erster Hand, sodass der Inhalt mit einiger Genauigkeit und Richtigkeit ausgedrückt und bestätigt und anerkannt wird, ohne dass Beweise erforderlich sind. In allen oben genannten drei Fällen wird die Rede auf eindeutige und dogmatische Weise ausgedrückt, aber keines davon ist ein Beispiel für ein Dogma, sondern eher leere Worte, denen es an rationalen Beweisen und Fakten mangelt, die aber mit Nachdruck als eindeutige und unvermeidliche Angelegenheit dargelegt werden. Es wird dem Dogma zugeschrieben.

Dogmatismus: Andererseits basiert die Bedeutung der Philosophie laut Dehkhodas Wörterbuch auf Gewissheit und ist die Gedankenwelt derjenigen, die an die Lösung metaphysischer Probleme mit der wissenschaftlichen Methode glauben.

Terminologie

Dogma ist ein griechisches Wort, das auch im Englischen, Deutschen und einigen anderen Sprachen verwendet wird (in diesen Sprachen hat es keine verbale

Bedeutung und wird ausführlicher erklärt, was eine ähnliche Übersetzung auf Farsi hat). Dogma bedeutet dogmatisches Denken, trockenes Denken, Dogmatismus oder übermäßige Vorurteile gegenüber religiösen Themen. Ein dogmatischer Mensch akzeptiert in keiner Weise die Meinungen anderer über seinen Glauben, und wenn niemand seine Worte akzeptiert, wird er höchstwahrscheinlich zu Gewalt und Gewalt greifen. Dogmatismus ist eine Art religiöser Lehren, die den Glauben an Theologie, Heiligkeit und Transzendentalismus in einer Person so stark steigert, dass eine Person so sehr an sie glaubt, dass sie selbst dann darauf beharrt, wenn diese Überzeugungen falsch sind.

Der Begriff des Dogmas

Dogma: Damit sind Prinzipien und Rituale gemeint, die keiner Begründung bedürfen und wie religiöse Überzeugungen ohne Frage akzeptiert werden sollten. Der Geltungsbereich dieses Begriffs ist jedoch nicht auf religiöse Überzeugungen beschränkt und er wird auch in politischen, sozialen, moralischen und technischen Bereichen verwendet Philosophie.

Im Allgemeinen wird der Dogmatismus in zwei Typen unterteilt: maskierter und unmaskierter Dogmatismus. Unmaskierter Dogmatismus bedeutet, jede Idee öffentlich abzulehnen, ohne auf ihren Inhalt Rücksicht zu nehmen. Entlarvter Dogmatismus (und Dogmatismus im Allgemeinen) unter religiösen Menschen (meiner Meinung nach haben die meisten religiösen Menschen eine dogmatische Haltung) und es gibt mehr Vorurteile. Im entlarvten Dogmatismus lehnt man den Gedanken einfach ab, ohne über seinen Inhalt nachzudenken, ohne jede Diskussion.

Soziologie und Dogmatismus

Nach den Ergebnissen der Studie zu „intellektueller Offenheit“ und „intellektueller Versteinerung“ verfügt jeder Mensch über ein „Glauben-Unglauben“-System. Dieses System ist das Ergebnis seiner Überzeugungen und Unglauben gegenüber seiner materiellen und sozialen Welt. Ein völlig „dogmatischer“ oder „fanatischer“ Mensch hat eine Reihe vollständig geformter und geschlossener Überzeugungen und Unglauben, er ändert sie in keiner Weise und hält ihre Transformation für sehr unglücklich. Es sind die zentralen Überzeugungen, die sein Verhalten prägen, und

nicht seine Toleranz gegenüber den Überzeugungen und Meinungen anderer. Zu sehr von den eigenen Überzeugungen abhängig zu sein und keine Änderungen daran zu akzeptieren, ist „Dogmatismus“. Verhaltenswissenschaftlichen Experten zufolge können dogmatische Menschen mit jeder Art von Meinung und Überzeugung gesehen werden, und in Bezug auf Dogmatismus gibt es keinen Unterschied zwischen einem Libertären oder einem Konservativen oder Autokraten, jeder Person mit irgendeiner Art von Überzeugung und Standpunkt, wenn ja er beharrt auf seiner Meinung und ist nicht bereit, andere Überzeugungen und Ansichten zu akzeptieren, er hat eine dogmatische Persönlichkeit.

Aber was macht manche Menschen „dogmatischer“ als andere? Dogmatismus ist ein erlerntes Verhalten und dieses Lernen basiert auf den Einstellungen und Überzeugungen der Eltern. „Intellektuelle Offenheit“ und „Strenge“ sind die beiden letzten Grenzen eines Kontinuums, zwischen dem zwei Grade liegen. Diese Grade können hoch oder in einigen Fällen niedrig sein. Menschen können im Laufe ihres Lebens von einem Grad zum anderen gezogen werden. Wenn beispielsweise junge Studenten die Universität betreten und eine Studentenuniform tragen, werden sie im Vergleich zu früher von Jahr zu Jahr weniger dogmatisch und betrachten die sie umgebenden Themen mit mehr „intellektueller Offenheit“.

Das Wesen von „intellektueller Offenheit“ und „intellektueller Versteinerung“ liegt in „der Fähigkeit, Informationen von der Informationsquelle zu unterscheiden und Informationen anhand ihres Werts zu bewerten“. Alle Informationen, die eine Person erhält, haben einen doppelten Charakter: Informationen, die sich auf das „Thema“ beziehen, und Informationen, die sich auf die „Quelle der Kommunikation“ (seine Qualifikationen und der Grad an Glaubwürdigkeit und Vertrauen) beziehen. Für Menschen mit einem hohen Maß an Dogmatismus ist es sehr schwierig, diese beiden Arten von Informationen getrennt voneinander zu beurteilen. Sie widmen dem Absender der Nachricht mehr Aufmerksamkeit als dem Inhalt der Nachricht. Mit anderen Worten: Sie widmen dem Sprecher mehr Aufmerksamkeit als dem, was gesagt wird.

Menschen mit einem hohen Grad an Dogmatismus haben nicht nur erhebliche Schwierigkeiten, ihre gegensätzlichen Überzeugungen und Einstellungen einzuschätzen, sondern es fällt ihnen auch schwer, die Geduld aufzubringen, sie

anzuhören oder darüber nachzudenken. Überzeugungen oder Einstellungen, die ihrem Glaubenssystem widersprechen, bedrohen sie und zwingen sie zu heftigen und manchmal irrationalen Reaktionen. Der Widerstand gegen Veränderungen ist eines der charakteristischen Merkmale „dogmatischer“ Menschen. Je höher der Grad des Dogmatismus, desto stärker ist der Widerstand gegen Gegenmeinungen. In diesem Fall besteht eine große Schwierigkeit bei der Kommunikation mit einer dogmatischen Person. Grundsätzlich ist die Kommunikation mit dogmatischen Menschen sehr schwierig. Unabhängig davon, wie sehr die Nachricht und der Absender der Nachricht im Widerspruch zu den Einstellungen und Überzeugungen des Empfängers der Nachricht stehen, nimmt sein Widerstand zu, der Kommunikationsprozess verlässt den herkömmlichen Weg und stößt auf viele Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeit tritt nicht nur auf individueller Ebene auf, sondern auch auf Gruppen- und kollektiver Ebene.

Im Wörterbuch: ...

In den persischen Wörterbüchern ist die Bedeutung von „jazzm“: stabil, unveränderlich, und in der Definition von „jazzm-andish“ heißt es: eine Tendenz zu bestimmten und unveränderlichen Gedanken haben – Gewohnheit und Beharrlichkeit haben, die auf vorab akzeptierten Überzeugungen basieren und Meinungen und Missachtung der Gründe, die ihre Unrichtigkeit beweisen. Und nach einer anderen Definition ist „Dogma“ eine Einsicht oder ein intellektuelles Prinzip, das auf unbewiesenen, aber akzeptierten Überzeugungen basiert ... und ich habe mich entschieden, diesen Artikel diesem Thema zu widmen, aus welchem Grund auch immer Sie denken mögen. Lassen Sie uns diese scheinbar einfachen und klaren Definitionen gemeinsam untersuchen. Was für eine verwerfliche und zerstörerische Eigenschaft diese Eigenschaft ist und was für eine Plage sie ist, wenn sie den Geist und das Gehirn eines Menschen kontrollieren kann, egal ob es sich um eine Gruppe, eine Sekte oder eine Gesellschaft handelt. Er macht die Argumentation lächerlich Und logischerweise gibt es von dieser Sekte oder diesem Stamm keine Spuren mehr, außer, als Vergleich, ein Feld voller Heuschrecken. Und eine der ersten Auswirkungen dieser Pest ist das Auftreten übermäßiger Verliebtheit beim Besitzer des Gedankens und die Schaffung eines solchen Glaubens, ohne den geringsten Zweifel daran, dass dieser Glaube auf

unbestreitbaren intellektuellen Grundlagen beruht. Und in diesem Zustand sieht das Auge, ohne zu sehen, und das Ohr hört, ohne hörbar zu sein. Sie zitieren aus „Bernard Shaw“, dass das Einzige, worüber Menschen, die normalerweise trauern, keinen Ruhm von ihrem Schöpfer erhalten, die Spaltung der Vernunft und ihr Anteil an dieser Spaltung ist. Das bedeutet, dass sie mit ihrem Wissen, ihrem Glauben und ihrem Verständnis zufrieden sind, sie lieben es! Und sie sind nicht bereit, so schnell aufzugeben. ... und das bedeutet, dass ich sage, dass „dogmatisches Denken“ eine Krankheit von der Art von Krankheiten ist, die im Laufe der Geschichte und in fast allen menschlichen Gesellschaften mehr oder weniger häufig vorkommen, wenn man diesen Punkt berücksichtigt, der in einigen Gesellschaften weniger bekannt ist und a in manchen rückständigen Ländern kaum mehr. Als der Kalif von Bagdad Hassan Sabah einen Botschafter zu ihm geschickt hatte, um ihn zu warnen und ihm Folge zu leisten, verhandelte er mit ihm. Er befahl dem unglücklichen Soldaten, der vorbeikam, sich von der Spitze der hohen Mauer zu stürzen des Schlosses, und der Soldat warf sich, ohne etwas zu sagen und die Augenbrauen zu senken, vor die erstaunten Augen des Botschafters. warf sich nieder Seien Sie nicht überrascht, der Grund ist ganz klar. Falsche Überzeugungen waren schon lange in seinem Gehirn verankert, und er brauchte nur diesen einen kurzen Hinweis von Sabah, um an die Oberfläche zu kommen.

Meiner Meinung nach gibt es keine gefährlichere Waffe als einen gesättigten falschen Glauben. Wir haben viele solcher Beispiele in der Geschichte. Wenn Hitler nicht glaubte, dass die deutsche Rasse die beste sei und der Rest ihnen unterlegen sein sollte, hätte er sicherlich nie eine so zerstörerische Macht, die Hälfte der Welt in Feuer und Blut zu töten! Ich habe keinen Zweifel daran, dass er wirklich an seinen Weg geglaubt hat, das heißt, er hat an diese Art von wirklich bösem, dogmatischem Glauben geglaubt. Fast keine Mutter oder kein Vater ist daran interessiert, ihre unerwünschten Berichte über das Verhalten und die Handlungen ihrer Kinder zu hören glauben; Oder zumindest nachforschen. Auch wenn ihnen jemand aus Wohlwollen Vorwürfe macht, werden sie von den Eltern, die in ihre Kinder verliebt sind, nicht akzeptiert.

Dogmatismus und Extremismus

Eine Stufe in der Entwicklung des Dogmatismus erreicht den Fanatismus, der meiner Meinung nach ein blindes Vorurteil zwischen Psychosen und extremen religiösen/ideologischen Überzeugungen ist. In diesem Stadium ist mit einer fanatischen Person kein Kompromiss mehr möglich, und der Dogmatismus dieser Person ist feindlich gegenüber Dissidenten ohne moralische Hindernisse. Daher kann Dogmatismus als echtes Risiko für den Abstieg in die Psychopathie bezeichnet werden, was bei vielen kriminellen Diktatoren der Geschichte wie Hitler, Stalin, Paul Pat, Mao, Khomeini ... beobachtet wurde. Eine andere Art davon findet man bei den Anhängern religiöser Sekten oder der extremen Rechten/Linken, die zweifellos die Welt mit ihren stereotypen Dogmen sehen und eine radikale Veränderung der Welt fordern. Solche Menschen verlassen sich mehr auf die Wiederholung klischeehafter Parolen oder auf die Bedrohung und Vernichtung von Dissidenten als auf eine wissenschaftliche/philosophische Diskussion.

In der Philosophie steht Dogmatismus im Konflikt mit Skeptizismus oder kritischer Einsicht: Dogmatismus ermöglicht es einer Person, an prinzipieller Gewissheit und Entschlossenheit festzuhalten; Aus diesem Grund wird es zu einem notwendigen Werkzeug für Religion und Ideologie. Dogmatismus in totalitären Regimen ist das Geheimnis, das der Propagandaapparat des Regimes den Bürgern auferlegt, um ohne kritische Haltung an die Notwendigkeit einer Regierungsführung zu glauben.

Aus psychologischer Sicht: Der Vater des Psychologen, Sigmund Freud, glaubt über einen Menschen, der unter Dogmatismus leidet: „Ein Dogmatiker ist jemand, der seinen Wahnsinn nicht zugibt, ihn aber fördert, um seinen engstirnigen Kreis nicht einzuschränken.“ " Der analytische Psychologe Carl Gustav Jung sagt: „Der Dogmatiker wendet sich einer bewussten Haltung zu, um das Gefühl des Zweifels zu verteidigen, denn Dogmatismus ist nichts anderes als eine Vorkompensation des Zweifels.“

In diesem Bereich der Psychologie denke ich, dass Dogmatismus der Irrtum der Persönlichkeit des Dogmatikers und seiner psychologischen Reflexion entsprechend der Umgebung ist. Aus diesem Grund kennen nicht alle Dogmatiker den Grund für ihren Dogmatismus, aber aus diesem psychologischen Grund spiegeln sie ihn in ihrem Verhalten und Denken wider, und aus diesem Grund können sie radikal von Dogma zu Dogma oder von Extrem zu Extrem wechseln.

Dogmen sind so hartnäckig in der Persönlichkeit eines Menschen verwurzelt, dass er nicht so sehr glaubt, dass es sich um Dogmen handelt, dass er andere als Dogmatiker verurteilt. Ein unkonventionelles Bild davon lässt sich bei totalitären Regierungen beobachten, wo es üblich ist, einige ihrer Gegner als Geisteskranke zur Behandlung in psychiatrischen Anstalten einzusperren. Es ist interessant, dass die Psychologen und Psychiater einer solchen Regierung schwören, wenn sie dagegen schwören Wenn sie selbst keine Söldner sind, werden sie zweifellos in dem Maße in den ideologischen/religiösen Dogmatismus verfallen, dass sie andere Denker als „Dogmatiker“ und „krank“ betrachten!

Dogmatismus aus der Sicht von Dr. Soroush

Dogmatismus, mit oder ohne Maske, ist eine Art Methode, keine Meinung. Man kann nicht sagen, dass einige Ideen Dogmen sind und andere nicht, aber es sollte gesagt werden, dass wir zwei Arten haben, mit Ideen umzugehen: eine dogmatische und eine undogmatische. Der Dogmatismus der Spaltung liegt in den Methoden, nicht in den Ideen. Wir haben Dogmen und Dogmen, aber wir haben keine Dogmen. Dies ist ein Missverständnis, das von denen geäußert wird, die anderen vorgeworfen haben, dogmatische und voreingenommene Überzeugungen zu haben, und sich von diesem Vorwurf freigesprochen haben. Während man anderen vorwirft, ein Dogma zu sein und in einer Meinung voreingenommen zu sein, ist es selbst eine Art Dogma, denn die andere Partei kann sagen, dass man auch Vorurteile hat, wenn man glaubt, ich sei ein Fanatiker. Das heißt, Sie bestehen darauf und fragen sich, warum ich auf meiner Meinung bestehe!

Wir sehen, dass eine solche Schlussfolgerung aus dem Dogmatismus niemals zur Befreiung vom Dogmatismus führt, sondern dass sie immer andere dazu einlädt, ihr Dogma aufzugeben, um das meine anzunehmen. Er sagt nie, man solle den Dogmatismus ganz aufgeben. So zu reden ist nur nützlich, um den Gegner zu schlagen und zu verspotten. Aber es heilt die Krankheit nicht. Deshalb sollten wir unsere Wahrnehmung von Dogmatismus und Vorurteilen korrigieren. ,

Manche denken, dass es ein besonderes Merkmal religiöser Überzeugungen oder der Überzeugungen konkurrierender Schulen sei, ein Dogma zu sein. Und

andererseits halten sie ihre Meinungen für undogmatisch und befreiend. Das ist ein Dogma der Weisheit. Keine Meinung geht von selbst verloren und kein Gedanke ist von sich aus frei und nicht-dogmatisch. Die Tendenz und Methode der Kritik ist die Analyse von Gedanken, die dogmatisch oder undogmatisch sein können. ,

Wir verurteilen nicht das Beharren auf dem Glauben, es sei einfach, wir loben es auch. Es ist nicht zu erwarten, dass jemand bei der geringsten Kritik seiner Gedanken seine Meinung aufgibt und sich der Opposition unterwirft. Auch Wissenschaftler fordern Konservatismus in der Wissenschaft. Das heißt, sie sagen, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft angesichts mehrerer Beispiele von Verstößen niemals eine funktionierende und aussagekräftige Theorie aufgibt und nicht sofort eine andere Theorie vorschlägt. Ein wenig Voreingenommenheit und Eigensinn sind die Grundvoraussetzung jeder wissenschaftlichen Arbeit. Sie sollten die Gründe für und gegen jede Meinung sorgfältig abwägen und dann ein kritisches Urteil fällen. Selbstgefälligkeit und Unterwerfung sind einer sorgfältigen und präzisen Person nicht würdig. Dogmatismus ist eine verwerfliche Methode, eine Methode, die einem Menschen beibringt, seine Meinung streng zu vertreten, eine Methode, deren Schönheit und Kunst darin besteht, die Vernunft zu umgehen. Eine Methode, die den Weg aus der Selbstverleugnung lehrt und einen Menschen immer dazu ermutigt, zu glauben, dass er Recht hat und der Feind Unrecht hat. Eine Methode, die nur zu hohen Erwartungen und Stolz führt und andere herabsetzt. Eine Methode, die selbst trügerisch ist. Eine Methode, die selbst die Kritik anderer zu einer Schlinge um den eigenen Hals macht. Je heftiger die Kritik, desto schwerer die Erstickung des Kritikers. Und es ist so, dass die Anwendung dieser Methode für einen Menschen eine Art ewigen Sieg erringen wird, was natürlich angenehm und süß ist. Aber vergessen Sie nicht, dass sich dieser Sieg nur in der Vorstellung der Krankheit und Verarmung eines Menschen entwickelt. Wenn wir von diesem Schreiben einen Zweck und ein Ergebnis erwarten, dann ist es, diese brennende Angst loszuwerden und unsere Augen für das Licht zu öffnen der Vernunft und komme aus dem Stolz der Unwissenheit zur Unterwerfung. Wissenschaft ist nichts

Die hasserfüllteste, übelste und destruktivste Art, mit Gedanken umzugehen, ist der entlarvte Dogmatismus, der sich unter dem Deckmantel blinder und gewalttätiger Bigotterie manifestiert. Und indem er jeden Gedanken zurückweist und jedes Wort taub stellt, hält er rücksichtslos und unverschämt alles für verwerflich und verdammt, und keine andere Meinung ist es wert, in die Werkstatt der Vernunft einzutreten, außer seinem staubigen Glauben. Und die Wissenschaft zählt nicht. Es ist offensichtlich, dass sich Schmutz im Auge befindet und Marihuana und Opium zusammen eingenommen werden. Diese Krankheit mit all ihren Fehlern hat eine gute Sache, und zwar, dass sie gereinigt und diagnostiziert werden kann, ohne dass irgendeine Untersuchung erforderlich ist, und deshalb sehen wir keine Notwendigkeit, im Detail darüber zu sprechen, und das bekommen wir auch darüber.

Maskierter Dogmatismus:

Dies ist die Geißel, die der Sumpf der Vernunft und das Schlachthaus des Denkens ist, und sobald es durch eine Tür eintritt, nimmt das Denken seine Kleider an und geht durch eine andere Tür hinaus. Es ist ein Vehikel, auf dem niemand außer Gedankenbanditen sitzt, und es ist ein Stab, dessen Hand niemand außer ideologischen Monopolisten hält.

Die wissenschaftliche und logische Methode zum Beispiel ist ein Werkzeug, das jeder nutzen kann, und es ist ein Werkzeug, das jeder nutzen kann, sowohl Sie als auch andere, und das ist die Bedeutung von Objektivität. Die Methoden sind wissenschaftlich und logisch. Aber der maskierte Dogmatismus ist so gemacht, dass er nur für diejenigen von Nutzen ist, die Stein auf die Augen des Denkens geworfen haben und Vorurteile mit dem Schwert der Emotionen und rücksichtslos und im Namen der Wissenschaft auf sich genommen haben und jeden Gedanken opfern ein Gegner zu Füßen ihres imaginären Gottes. Deshalb sind andere auf diesem Gebiet unterwegs und das ist das Vorurteil der Pioniere. Und auf diese Weise scheinen sie allen anderen voraus zu sein, und in ihrer Melancholie werden sie zuversichtlicher, dass sie die Nase vorn haben und andere hinterherhinken, und dass sie diejenigen sind, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Der Wissenschaftsbereich ist keine besondere Kategorie. Doch der Dogmatismus verengt das Feld, so dass nur wenige Menschen es nicht betreten dürfen und das

Recht haben, mitzufahren. Diese Methode trägt oberflächlich betrachtet den Mantel der Wissenschaft und den Hut der Analyse und verlässt sich auf falsche Überlegungen, und mit dieser Täuschung verbirgt sie ihre Falschheit und Unwissenheit sowie ihre Täuschung und Attraktivität. Das ist alles.

Hier stelle ich eine dogmatische Methode vor, mit deren Hilfe man immer auf dem Podest des Sieges sitzen und für immer von der Mühe befreit sein kann, Gedanken und Überzeugungen zu analysieren. Natürlich gibt es noch eine andere Methode, die allgemein bekannt ist (widersprüchlich und monotheistisch), die ich hier nicht wiederholen werde, weil ich sie an anderer Stelle behandelt habe. . Und auf eine eher philosophische Art und Weise geht es darum, den Grund für die Rede zu ignorieren und sich mit ihren Ursachen auseinanderzusetzen. Dies ist die häufigste Form des maskierten Dogmatismus, der sich in unserem Land dank der Freiheit der linken Parteien rasch ausbreitet. Auf diese Weise und mit diesem Tool halten sie es nicht für notwendig, dass Wissenschaftler eine Theorie und eine Idee logisch erforschen und analysieren. Das ist schwierig, es bedarf wissenschaftlicher und logischer Vorarbeiten. Darüber hinaus besteht immer die Möglichkeit einer Verletzlichkeit, und jemand anderes kann mit der Kraft der Logik die Schwachstellen dieser Analysen und Studien aufdecken. Es gibt einen einfacheren Weg, der diese Probleme und Ängste nicht mit sich bringt, und das ist, nach psychologischen Beziehungen, Partei-, Klassen- usw. Beziehungen zu suchen, die Reize und Motivationen anzusprechen und das Prinzip des Sprechens zu vernachlässigen. Sie schauen sich um, um zu sehen, wer und wie diese Methode anwendet. Sie machen sich nicht die Mühe, einen Gedanken zu analysieren. Sie schauen, wo und zu welcher Fraktion der Sprecher gehört, und sobald sie das finden, denken sie, das Problem sei gelöst. Sie haben Stempel und Stempel (Bänder) im Voraus bereit und warten nur darauf, dass die Kategorie und Klasse bekannt wird. Und sobald bekannt ist, dass jemand mit jemandem verwandt ist oder was seine Motivation ist, etwas zu sagen, sind die Wurzel und Quelle, die Mutter und der Vater seiner Worte, richtig und falsch, und richtig und falsch, klar geworden.

Durch die Anwendung dieser Methode wird eine Person keinen neuen Punkt erreichen. Und diese Art des Denkens wird nichts anderes bewirken, als das

Denken zu sterilisieren. Wir erwarten neue Ergebnisse vom Denken. Doch der Dogmatismus als falsche Methode versperrt genau diesen Weg. Wenn Sie es verwenden, erreichen Sie letztendlich das, was Sie zunächst vermutet haben. Und deshalb werden Sie in Ihren Annahmen immer fester. Wer meine Texte liest, kann zwei Reaktionen darauf haben. Entweder Sie denken über den Inhalt dieses Schreibens nach und messen seine Richtigkeit und Unrichtigkeit anhand von Wissenschaft und Logik, oder Sie können auf einfachere (wenn auch dogmatische) Weise einsteigen und die Zugehörigkeiten und Motivationen des Autors, seine Klasse und seine Partei verstehen. und dann durch Nehmen B. eine Stellung zu dieser Klasse oder dieser Partei oder diesem Motiv, machen Sie Ihre eigene Zuordnung zum gesamten Inhalt dieser Worte deutlich. Es gilt als gerechtfertigte und vernünftige Methode und bietet eine präzise, soziologische und psychologische Analyse dieser Schrift; Aber in der inneren Welt ist es nichts anderes, als die Gedanken zu erleichtern und der genauen Konfrontation mit Gedanken zu entkommen. In diesem Fall und mit dieser Methode werden Sie weder von diesem noch von einem anderen Artikel profitieren. Am Ende kehren Sie an den Ort zurück, an dem Sie ursprünglich waren. Aus dem gleichen Grund finden Sie die „Richtung“ dieser Schrift heraus, in welcher Zeile sie sich befindet, und fällen dann anhand bestimmter früherer Entscheidungen zu dieser Zeile ein Urteil darüber. Es handelt sich um dasselbe dogmatische Urteil, das das Ergebnis einer dogmatischen Methode ist und nur dazu dient, Sie im Glauben an Ihre eigene Meinung zu ermutigen und zu stabilisieren. Das Leben der Gesellschaft ist das Leben des Denkens in ihr. Und wo und wie können wir angesichts der Verbreitung dieser Gedankentötungsmethoden auf das Leben und die Dynamik dieses Körpers hoffen? Sterilität ist ein besonderes Merkmal des dogmatischen Ansatzes, und wir sollten über den Zustand einer sterilen Gesellschaft weinen, die weder wächst noch Früchte trägt. Sie werden von Liebe und Hass genährt, sie sind Gefangene des Dogmatismus. Sie haben sich an intellektuellen Trost gewöhnt und füllen im Namen der Wissenschaft den Geist mit Unwissenheit und Fehleinschätzungen, und sie rühren und verunreinigen das klare Wasser des Urteils für andere. Warum sagen wir, dass diese Methode dogmatisch und anti- ist? wissenschaftlich? Und ist es kontraintuitiv? Aus diesem Grund kann es weder logisch noch empirisch kritisiert werden. Schließlich haben sie sogar die Logik zu einer Klasse, Partei und

einem Komplex gemacht. Und bis Sie eine bestimmte Logik anwenden, werden sie die Farbe einer bestimmten Klasse und ein bestimmtes Motiv in Ihrem Gesicht sehen. Wenn Ihnen jemand diese und jene Worte sagt, weil Sie zu einer bestimmten Gruppe gehören oder weil ein bestimmtes akzeptables Motiv vorliegt ergibt keinen Sinn, was kann man tun? Entweder Sie akzeptieren es, dann ist es ein Beweis für die Worte des Klägers, oder Sie bestreiten, dass es immer noch zugunsten des Klägers ausfällt. Weil er sagt, dass diese Leugnung darauf zurückzuführen ist, dass Sie zu dieser Gruppe oder zu dieser Motivation gehören, die es Ihnen nicht erlaubt, die Realität zu erkennen und die Wahrheit zu klären (!!)

und meine Meinung zu akzeptieren, d. h. sogar die Kritik an dieser Aussage und deren Leugnung ist ein Seil. Es kann um den Hals des Sprechers gelegt werden und macht ihn tiefer und atemlos. Das ist das Geheimnis des ewigen Sieges, das wir zuvor erwähnt haben. Es gibt keinen Raum für Kritik an dieser dogmatischen Methode, denn die Kritik selbst ist sowohl eine Schuldzuweisung als auch eine dogmatische (psychologische, motivierende, historische, Klassen-)Analyse. Sie erreichen ihren ersten Platz. Die Kunst dieser unschuldigen und harmlosen Art besteht darin, dass sich ihre Kinder schnell in blutrünstige männliche Löwen verwandeln, denen keine andere Wahl bleibt, als sich zu ergeben. Wenn Sie es akzeptieren, ist es dasselbe, und wenn Sie es nicht akzeptieren, sagt es immer noch über die Richtigkeit ihrer Analyse aus.

Wissen und politische Geschichte

Aus dem Wort Dogma, das den festen Beschluss des himmlischen Verses bedeutet, leitet sich das unveränderliche Gebot ab und bezieht sich auf jene Art und Weise des Denkens, die auf unveränderlichen Konzepten, versteinerten Formeln und Befehlen basiert, unabhängig von den neuen Errungenschaften von Wissenschaft und Praxis, unabhängig von spezifischen Bedingungen. Es ist Zeit und Ort.

Die unkritische, unhistorische und metaphysische Denkweise, die auf dogmatischen Überzeugungen, also Meinungen, Argumenten und Überzeugungen, basiert, betrachtet feste Überzeugungen als Wahrheiten, die überall immer gleich und wahr sind, ohne sie in bekannten historischen Prozessen zu überprüfen . und sie auf die Probe stellen, ohne den Inhalt ihrer Wahrheit und

ihren erkenntnistheoretischen Wert auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und neuer praktischer Lehren zu revidieren.

Aus philosophischer Sicht negiert der Dogmatismus das Prinzip der Wahrheitsgewissheit, also die Abhängigkeit der Wahrheit von zeitlichen und räumlichen Bedingungen. In der zeitgenössischen Philosophie wird Dogmatismus mit antidialektischen Typen in Verbindung gebracht, die die Entwicklung und Bewegung der Welt sowie das Wachstum von Objekten und Phänomenen leugnen. Eine der Ursachen des Dogmatismus ist das mangelnde Verständnis dafür, dass die dialektischen Gesetze des Wachstums – unter verschiedenen historischen Bedingungen, in verschiedenen Objekten und Prozessen auf unterschiedliche Weise auftreten und wirken. Historisch gesehen hängt der Ursprung des Dogmatismus mit dem Ursprung der Religionen und dem Glauben zusammen, dass es ewige Wahrheiten und unkritische und verbindliche Gebote für alle gibt. Diese Art des hingebungsvollen Denkens hat sich dann auf Philosophie, Wissenschaft und Politik ausgeweitet. Aus politischer Sicht führt Dogmatismus zu sektiererischen Ursachen, Versteinerung, Negation des kreativen Marxismus, Subjektivität und Missachtung bestehender Tatsachen und veränderter Bedingungen, völlige Trennung von Theorie und Praxis.

Populismus – im Sinne des Dogmatismus

Populismus (oder Populismus (auf Französisch: (Populisme)) ist eine politische Doktrin und Methode zur Förderung oder Begünstigung der Rechte und Interessen des einfachen Volkes gegenüber der Elitegruppe.[2] Im 20. Jahrhundert waren die meisten „populistischen“ Bewegungen lateinisch Amerikanische Bewegungen und Indien waren bekannt, aber seit den 1980er Jahren haben diese Bewegungen in Kanada, Italien, den Niederlanden, Skandinavien und den Vereinigten Staaten einige Erfolge erzielt.

Konzept

Das Konzept des Volkes (oder der Masse) auf einer heiligen Ebene feiern und glauben, dass politische Ziele durch den Willen und die Macht des Volkes unabhängig von bestehenden Parteien und Institutionen vorangetrieben werden sollten. Der Populismus betrachtet den Willen des Volkes als dasselbe wie Recht

und Moral und basiert auf der Tatsache, dass eine direkte Beziehung zwischen dem Volk und der Regierung bestehen sollte. Außerdem stellt und lobt er mit einfachem Glauben die Tugenden des Volkes gegen die korrupte Natur der herrschenden Klasse oder jeder Gruppe, die eine höhere politische Position und einen höheren sozialen Status innehat. Eines der Merkmale des Populismus besteht darin, dass es überall „volksfeindliche Verschwörungen“ gibt, und diese Wahrnehmung schürt in der Regel rassistische und ethnische Feindseligkeiten.

Wurzel

Die Theorie des philosophischen Populismus basiert auf den Ansichten Herbert Schillers und auf der Grundannahme, dass er die Öffentlichkeit als unwissende, passive und schwache Menschen betrachtet. Seine Geschichte reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und geht auf verschiedene Bewegungen zurück, die in Ländern wie der ehemaligen Sowjetunion stattfanden. Die Wurzeln des Populismus entstanden unter radikalen russischen Intellektuellen in den 1860er Jahren mit dem Aufstieg der Narodniks (Populisten). Die Volkstümpler waren der Meinung, dass Russland den Sozialismus direkt erreichen kann, ohne die kapitalistische Phase durchlaufen zu müssen, und dass sein Fundament auf Dorfkommunen gelegt werden kann. In den 1870er Jahren gingen Narodnik-Studenten in das Dorf (unter die Bevölkerung), um die Saat der Revolution zu verbreiten.

Populismus in verschiedenen Ländern

Populisten in Russland gründeten die Partei „Freiheit und Erde“. Populismus bezog sich zunächst auf die Überzeugung, dass die Revolution das Werk des Volkes (was in Russland die Bauern bedeutete) und nicht der revolutionär kämpfenden Minderheit sei. Ende des 19. Jahrhunderts bezeichneten russische Marxisten, die an organisatorisches Handeln und die führende Partei glaubten, alle revolutionären Methoden ihrer nichtmarxistischen Rivalen als populistisch, und dieser Titel wurde abwertend.

Seit 1945 ist es in den Methoden von Menschen wie Senator Joseph McCarthy und George Wallace zu finden. Das Aufkommen der Neuen Linken wurde von manchen

auch als Ausdruck der Begeisterung für den weltweiten Sieg des Populismus angesehen.

Populismus findet sich in den ländlichen Bewegungen Osteuropas vor 1939, aber auch im Faschismus und Nationalsozialismus und in vielen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt.

Ein Beispiel für modernen Populismus, das untersucht werden kann, sind die Veränderungen der aktuellen zwei Jahrzehnte in der Welt der italienischen Politik. Als Silvio Berlusconi 1994 mit seiner neuen Partei Forza Italia in den politischen Kampf Italiens eintrat, schuf Berlusconi eine neue Art von Populismus, der sich auf die Kontrolle der Medien konzentrierte. Berlusconi und seine Verbündeten gewannen die Wahlen mit dieser Methode dreimal, 1994 und 2001, und 2008 mit Hilfe der neuen rechten Freien Leute; Er konnte etwa 10 Jahre lang Ministerpräsident Italiens sein.

Allgemeines Merkmal

Populismus weist einige allgemeine Merkmale auf:

1. Gewinnung öffentlicher Unterstützung durch Berufung auf allgemeine und vage Versprechen, meist mit antiimperialistischen Parolen.
2. Förderung politischer Ziele, unabhängig von bestehenden Institutionen und Parteien, indem die Masse der Menschen dazu aufgerufen wird, direkten Druck auf die Regierung auszuüben.
3. Gedenken und Heiligung des Volkes oder des Volkes, mit der Überzeugung, dass politische Ziele durch den Willen und die Macht des Volkes vorangetrieben werden sollten und unabhängig von politischen Parteien oder Organisationen sein sollten.

Natürlich hat die populistische politische Tradition in jedem Land eine besondere Form. In populistischen Bewegungen wird in der Regel eine offene oder implizite Koalition zwischen verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen und manchmal widersprüchlichen Interessen gebildet. Die Einmischung verschiedener Schichten in diese Bewegungen ist hauptsächlich auf die mangelnde Klassenorganisation und das Fehlen klarer Klassengrenzen zurückzuführen. Populismus weist die Merkmale

von Demagogie, Hingabe an den aufgeklärten Führer, Bigotterie, Abhängigkeit von den benachteiligten Massen, keine spezifische Ideologie, Bourgeoisie sowie Elemente des Antiimperialismus und Nationalismus auf. Der Wunsch nach Entwicklung und die Beflügelung der mit dem Binnenmarkt und manchmal auch den Gewerkschafts- und demokratischen Freiheiten verbundenen Kräfte sind eines der Hauptmerkmale der Ära des Populismus.

Erwachen aus dem Schlaf des Dogmatismus

Es ist offensichtlich, dass Dogmatismus in diesem Sinne der Philosophie fremd ist. Denn Philosophie ist ihrem Wesen nach ein freier Versuch, nach der Wahrheit von Dingen und Handlungen zu suchen; Eine Anstrengung, die mit Zweifel beginnt. Die Bedeutung von Zweifel in der Philosophie ist nicht Instabilität, Zweifel und Unentschlossenheit; Es geht vielmehr darum, kein Urteil zu fällen. Dies ist der Verzicht auf maßlose Akzeptanz oder voreilige Ablehnung, also der Zustand des Innehaltens mit Beobachtung und Messung, der das Denken ermöglicht. Das bedeutet, dass jede Nachricht eine neue Frage und sogar eine „Überraschung“ sein kann. Aus diesem Grund ist für den Philosophen nicht nur keine Idee unbestreitbar und vor der Infragestellung gefeit, sondern jede Antwort kann ihn auch zu einer anderen Frage führen, und es gibt keine vorgegebene Grenze in diesem Gedankengang. Eines der Merkmale des Dogmatismus besteht darin, dass das Hinterfragen einer dogmatischen Meinung von vielen seiner Anhänger als eine Form des Unglaubens, der Instabilität und des Unglaubens angesehen wird und das Festhalten an dogmatischen Meinungen daher manchmal zu Vorurteilen und trockenem Denken führt. Bei der Klärung dieser Aussage ist es notwendig, sich daran zu erinnern, dass weder das Hinterfragen von Gedanken und Überzeugungen ein Zeichen von Unglauben und Unglauben ist, noch dass es ein Zeichen von trockenem Denken ist, fest an seinen Überzeugungen festzuhalten. Mit anderen Worten, ein Philosoph kann auch Überzeugungen haben und auf diese Weise sehr standhaft sein. Aber der grundlegende Unterschied zwischen einem Philosophen und jemandem, der noch nie den Weg der Philosophie betreten hat, besteht darin, dass ein Philosoph einerseits den Mut hat, an seinen eigenen Gedanken und Überzeugungen zu zweifeln und diese zu messen, er hält die Gedanken nicht fest und Überzeugungen anderer außer Sichtweite; Und weil er

sich andererseits auch ihres subjektiven Kontextes bewusst ist, weiß er, dass es nicht so ist, dass das, was er aufgrund seiner Lebenstests akzeptiert hat, unbedingt für alle akzeptabel ist. Deshalb, wenn er sich auf das Beste bezieht alle Glaubensrichtungen, also der Glaube an Gott. Sehen wir uns an, dass ein Philosoph wie Kant, der keines der angeführten Argumente zum Beweis der Existenz Gottes für ausreichend hielt, von Glauben an Gott sprechen kann. Der Glaube eines solchen Philosophen, der durch das reinigende Feuer des Zweifels gegangen ist, die Weite des Denkens durchdrungen und die Tiefen der Weisheit erforscht hat, ist ehrenhafter als der Glaube eines Menschen, der aus Angst vor dem Zusammenbruch seines instabilen Glaubens den Zweifel für a hielt Er war ein Zeichen des Unglaubens und ließ es nicht kundtun. Auch auf ihn schien kein Lichtstrahl des Gedankens.

Der Philosoph, der sich des Unterschieds zwischen Denken und Glauben sowie der Unterschiede zwischen den Ebenen des Denkens bewusst ist, weiß, dass laut Kierkegaard „Glaube immer im Krieg mit Unglauben steht“. Mit anderen Worten: Er weiß, dass der Glaube keine Art rationalen Denkens ist, das immer gleich ist. Logisches Denken hängt nicht vom „Zustand“ der Person ab, die es akzeptiert, das heißt davon, wie es seinem Zustand nicht unterworfen ist; Und nun nicht nur der Glaube, sondern auch jeder Gedanke, der außerhalb oder über der Sphäre des logischen Urteils liegt, in einem Sinne dem Zustand seines Verstehens und in einem tieferen Sinne dem ganzen Menschen, oder wie die Philosophen gesagt haben , zum ursprünglichen Wesen. Es hängt von der Person ab. Und das ist derselbe Punkt, an dem Jaspers, indem er sich darauf stützte, den Unterschied zwischen philosophischer Gewissheit und wissenschaftlicher Gewissheit aufgezeigt hat, obwohl Philosophen dem Denken große Bedeutung beimessen und versuchen, alles, was sie sagen, auf die Grundlage des Denkens und in der Sprache zu stützen gedacht werden; Viele der größten von ihnen betonen auch, dass das Denken nichts anderes als ein begrenzter Aspekt der reichen, rätselhaften und tiefgreifenden Existenz des Menschen ist. Und das ist der Punkt, auf den Männer wie Molavi und Hafez oft hingewiesen haben und den Philosophen wie Kant und Jaspers klargestellt haben.

Aus diesem Grund glaubt, abgesehen von einem Philosophen wie Kant, der den Menschen aus verschiedenen Aspekten betrachtet, und der auch über die Existenzphilosophen und diejenigen hinausgeht, die eine mystische Sichtweise haben, sogar ein Philosoph wie Bradley, dessen gesamtes philosophisches System auf logischem Denken basiert Dieser Gedanke ist nicht nur nicht in der Lage, die wahre und absolute Realität zu erreichen, sondern es ist dem Denken auch nicht möglich, die empirisch gegebene Realität zu verstehen. Das bedeutet, dass er den Versuch des Gedankens, die Realität zu verstehen, als einen Versuch, das Denken zu übertreffen, und in gewisser Weise als seinen Selbstmord betrachtet.

Auf diese Weise wird auch dieser Punkt verdeutlicht, dass es an sich kein trockenes Denken ist, fest an seinen Überzeugungen festzuhalten, sich ihrer Wahrheit sicher zu sein und sie im Leben anzuwenden, d. h. in einer anderen Sphäre als der Sphäre des Denkens zu leben. Was zu trockenem Denken und Vorurteilen führen kann, ist, den subjektiven Kontext von Überzeugungen zu ignorieren, sie für notwendig und allgemein zu halten und zu versuchen, alle dazu zu bringen, ihnen zu folgen. Das Ignorieren dieses Punktes ist, wenn man unkluge Anhaftung und Unkenntnis verschiedener Weltanschauungen hat, auch nutzlos In Verbindung mit der Fähigkeit zum Abwägen und Nachdenken kann es dazu führen, dass die Anhänger eines bestimmten Glaubens jeden, der nicht mit ihm übereinstimmt, für fehlgeleitet, falsch und sogar für tadel- und strafenwürdig halten, und so entstehen Bigotterie und Trockensinn – die, wenn sie an Macht gewinnt, destruktiv ist. Kultur ist menschlich – sie ist viele Male auf der Bühne der Geschichte aufgetreten und hat seit der Antike das Leben großer Männer wie Sokrates ausgelöscht.

Eine der schädlichen Folgen eines solchen Dogmatismus ist der Verlust der Möglichkeit spiritueller Kommunikation sowie Harmonie und Empathie zwischen Menschen. Die Bedeutung des auf diese Weise entstehenden Schadens ist dieselbe wie die Bedeutung von Kommunikation, Empathie und Harmonie für das menschliche Gedeihen und die menschliche Kultur. Mit anderen Worten: Da spirituelle Verbindung und Harmonie der notwendige Hintergrund und die Voraussetzung für die menschliche Entwicklung und das kulturelle Aufblühen sind, bedeutet das Verschwinden eines solchen Hintergrunds das Verschwinden der Möglichkeit des kulturellen Aufblühens. Diese Art von Dogmatismus zerstört nicht

nur die Möglichkeit von Empathie und spiritueller Verbindung, sondern verwandelt sie auch in Desempathie, Disharmonie, Intoleranz und als Folge davon in spirituelle Entfremdung und sogar Feindschaft. Er umfasste verschiedene Sekten und Parteien und ist offenbar zu einem geworden logische und philosophische Debatte. Der Hauptgrund für all diese Kriege und Konflikte besteht darin, dass sie den Unterschied zwischen Glauben und Denken nicht verstehen und ihre Überzeugungen daher als objektiv betrachten. Dadurch werden die Anhänger verschiedener Sekten entweder dazu provoziert, gegeneinander zu kämpfen, oder sie werden verwickelt in Debatten und Kontroversen, die tatsächlich stattfinden. Ein anderer ist derselbe Krieg. Da eines der Merkmale und Zeichen von Dogmatismus und Vorurteilen, die sich daraus ergeben, Intoleranz ist, wird diese Art von Debatte, auch wenn sie in der Form philosophischer und logischer Begriffe kompliziert ist und Beispiele und Zeugen aus philosophischen Ideen hervorbringt, dies tun niemals in der Lage sein, die Position des Philosophischen zu erreichen, und ein echter Dialog – der auf Empathie basiert – wird ankommen. Echte Konversation ist, wie Sokrates besser als jeder andere zeigte, ein Versuch, eine Idee abzuwägen und mit der Hilfe des anderen zur Wahrheit zu gelangen; Und dies ist nur auf der Grundlage spiritueller Verbindung und Empathie möglich. Und deshalb betont Sokrates die Freundlichkeit des Gesprächs. Aber die Diskussion der Dogmatiker gegeneinander dient weder der Freundschaft noch der Wahrheitsfindung. Da jeder von ihnen an seine eigene Meinung gebunden ist, hält er eine Suche für unnötig. Ihr Bemühen besteht nur darin, ihre Meinung zu etablieren und andere zu besiegen. Hier geht es nicht um die Bewertung von Konzepten und Argumenten, denn ein solches Gespräch ist tatsächlich eine Debatte zwischen zwei Kontrahenten, die möglicherweise nicht einmal in der Lage sind, die Worte des anderen zu verstehen. Denn eine der Voraussetzungen für das Verstehen einer Meinung oder eines Gedankens besteht darin, in einen ihr angemessenen Zustand zu gelangen, und sich mit der Gegenmeinung in Einklang zu bringen, ist etwas, was ein fanatischer Anhänger nicht kann. Wenn nicht, ist es für ihn sehr schwierig unmöglich. Denn da der Zweck einer solchen Kontroverse darin besteht, die gegnerische Meinung zu diskreditieren und ihre Falschheit und Ungenauigkeit aufzuzeigen, ist es möglich, dass diese Meinung oder dieser Gedanke auf die schlechteste Art und Weise interpretiert wird, und um eine

Theorie zu verstehen, müssen sie unterschiedlich sein Formen müssen verstanden, abgewogen und vor allem bestmöglich berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund von Militanz und falscher Interpretation wird manchmal der Name der Gegenmeinung als beleidigend und blasphemisch verwendet.

Auf solche Punkte zu achten ist besonders wichtig, weil es uns die Möglichkeit gibt, Philosophie an Dingen zu erkennen, die im Namen und in der Sprache der Philosophie präsentiert werden, ihr aber in Wirklichkeit fremd sind, und es offenbart zum Beispiel den Punkt, dass Dogmatismus – was zu trockenem Denken führen kann – es ist in keiner Weise mit wahren Denken, also vorurteilsfreiem Denken, vereinbar, und der Weg der Philosophie ist der einzige Weg. Nachdem wir nun einige Merkmale des Dogmatismus und der daraus resultierenden Vorurteile aufgezählt haben, können wir uns fragen, ob dies der Fall ist, das heißt, ob die Philosophie von Natur aus mit dem Dogmatismus unvereinbar und ihm fremd ist; Wie kommt es also, dass wir in der Philosophie über Dogmatismus sprechen und dogmatische Systeme erwähnen?

Als Antwort auf diese Frage ist zu sagen, dass der Dogmatismus, der sich über die Philosophie ausbreitet, aus zwei Bereichen stammt. Das erste Feld ist der Einfluss äußerer Faktoren, d. h. Faktoren, die ein System der Philosophie für bestimmte Zwecke anwenden und es mit ihrer Unterstützung als absolute Wahrheit darstellen. Ein offensichtliches Beispiel hierfür ist die Unterstützung des aristotelischen Philosophiesystems durch die Kirche im Mittelalter, die dazu führte, dass diese Philosophie zu einem vollständigen, in sich geschlossenen und absoluten System wurde; gesehen werden und dadurch zum Hindernis für freies Denken werden. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung der preußischen Regierung für das Hegel-System (nur auf Universitätsebene) und die Unterstützung der sozialistischen Länder für den Marxismus, weil dieser die einzig wahre Theorie und das einzig wahre Bekenntnis ist, die es unmöglich macht, daran zu zweifeln und sie abzulehnen.

Es ist offensichtlich, dass die Sünde dieser Art von Dogmatismus nicht beim Philosophen oder beim philosophischen System liegt; Vielmehr ist es einer von denen, die es entweder für ihre eigenen Zwecke nutzen oder aus voreingenommener und kurzsichtiger Bindung denken, es sei das Ende.

Aber der Dogmatismus, der aus der Philosophie selbst hervorgeht, ist nicht das Ergebnis unüberlegter Theorien und akzeptierter voreingenommener Meinungen; Es ist vielmehr das Ergebnis einer Missachtung der Fähigkeit zur Identifizierung einer Person und einer „Verkürzung“ des Untersuchungsgegenstands. Jede Wissenschaft beschäftigt sich mit bestimmten Aspekten bestimmter Phänomene. Aber in der Philosophie sprechen wir nicht über bestimmte Erscheinungsformen und einen bestimmten Bereich. Hier sprechen wir wahrscheinlich über Dinge und Ideen, deren Benennung manchmal und von einem übergeordneten Standpunkt aus falsch ist; Ideen wie „Ich“, „Sein“ und „Gott“. Es ist klar, dass bei der Bewältigung solcher Fragen oder Probleme zunächst die Fähigkeit gemessen werden muss, den Menschen zu identifizieren. Deshalb nennt Jaspers Kant, der sich dieser großen Aufgabe gestellt hat, „einen absolut notwendigen Philosophen“. Weil es die Grenzen der Identifikationsfähigkeit ignoriert, die uns glauben lässt, dass unsere Bilder und Vorstellungen wahr sind, und unsere Weltanschauung als die Wahrheit der Welt betrachten und so zu einem Problem werden. Lassen Sie uns das Problem lösen, das nicht in unserem Wissen liegt, indem wir über unseren Fehler nachdenken.

Wenn die Philosophie also in die Falle des Dogmatismus tappt, ist sie das Ergebnis eines maßlosen Glaubens an die unendliche Macht der menschlichen Weisheit und einer Unterschätzung des Untersuchungsgegenstandes. In diesem Werk hält der Dogmatiker die Prinzipien des menschlichen Denkens für die Wahrheit und das Wesen von Dingen und Handlungen und die Konzepte, die nach Platon nichts anderes als eine Unterstruktur (=Hypothese) sind, für bekannte und unbestreitbare Wahrheiten, und auf diese Weise auf die Welt, die das menschliche Denken anspricht, Denn das wahre Wesen der Welt sieht aus. Daher ist die Bewegung der Philosophie in ihrer wahren Bedeutung – wie Platon uns lehrte – eine Bewegung und ein Bemühen, das Fundament zu seinem Ursprung zurückzubringen, und ein Bemühen, sein Wesen zu erkennen; In dogmatischen Systemen werden Hypothesen, wahre Prinzipien und die Grundlagen der Dinge als bestimmte Konzepte betrachtet und das auf diese Weise aufgebaute System in einer absoluten Form dargestellt.

In dieser Absolutheit liegt die Gefahr des Dogmatismus. Denn es ist die Absolutheit, die jeden anderen Weg unmöglich macht und jeden anderen Gedanken negiert. Der Dogmatiker glaubt, dass die Voraussetzung für die Richtigkeit seiner Idee die Unrichtigkeit aller anderen Ideen ist. Von hier aus entsteht die Intoleranz gegenüber unterschiedlichen und gegensätzlichen Ideen, die zu den inhärenten Merkmalen des Dogmatismus gehört.

Vor diesem Hintergrund können wir sagen, dass die Vielfalt philosophischer Gedanken und Systeme ein wichtiger Faktor bei der Beseitigung des Dogmatismus ist. Das heißt, obwohl die Vielfalt dieser Systeme in den Augen mancher Menschen ein Zeichen für die Verwirrung der Philosophen und sogar für die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen ist, werden wir bei genauerem Hinsehen feststellen, dass es diese Vielfalt ist, die unsere Philosophie erweitern kann Horizonte und befreien uns aus der Enge der verschlossenen Gedanken. Warhand. So brachte Jaspers in einer seiner Schriften mit dem Titel „Heutige Aufgabe der Philosophie“ die Meinung jener Philosophieprofessoren zum Ausdruck, die sagen, dass die Philosophie an einer Universität und sogar in einem Land nur einen Vertreter haben sollte, also Professoren, die einen einzigen haben Vision. Es ist philosophisch zu lehren, es gilt als illegal; Er nennt sie die Begründer totalitärer Regierungen – also Regierungen, die keine Grenzen für ihren Einfluss auf das Leben der Menschen kennen.

Die Vielfalt der Philosophien und Weltanschauungen mit unterschiedlichen Interpretationen, also auch mit destruktiven Interpretationen, die zur Ablehnung aller von ihnen führen, kann auch ein Grund sein, Dogmatismus und Engstirnigkeit loszuwerden. Aus diesem Grund macht selbst ein Nihilist wie Nihilist, der auf seinem Weg zum Nihilismus – das heißt, alle Werte für wertlos zu halten – alle philosophischen Schulen und ihre Werte hinter sich lässt, sie wieder zu den Städten, in denen er einst residierte bzw. lebte. Zumindest für ein paar Jahre. Manchmal ging er auf eine Party. Mit anderen Worten betrachtet er den Aufenthalt in diesen Gedankenstädten und deren Kenntnis als eine notwendige Voraussetzung für die Transformation. Dieses Ergebnis ist, in einer anderen Interpretation, die er in allen Weltanschauungen sieht, ein Spiegelbild der Wahrheit. Es ist viel offensichtlicher. Unter diesem Gesichtspunkt können

verschiedene Gedanken als Schatz spiritueller Prüfungen betrachtet werden und alle von ihnen können als ein Aspekt der Wahrheit angesehen werden. Und deshalb betrachtete er sie alle wie Jaspers als Symbole des Großen.

Es ist also die Vielfalt der Philosophien und Weltanschauungen, die uns von Engstirnigkeit und Dogmatismus befreien kann. Denn einerseits ist es ein Grund, die Relativität von Ansichten und die daraus resultierenden Beschränkungen zu erkennen, und infolgedessen ist es ein Grund für die Bewegung des Denkens, das heißt für das Hinterfragen, Messen und Überschreiten jeglicher Begrenztheit Gedanke und Teilansicht; Und andererseits ist es ein Grund, sie als unterschiedliche Abbilder einer realen Realität zu betrachten. Diese Sichtweise ermöglicht es uns, den größten Schatz der menschlichen Kultur, nämlich die verschiedenen Gedanken und Weltanschauungen, als Ergebnis eines Irrtums zu betrachten, ihn als Symbol für den Reichtum der wahren Realität und ihrer unzähligen Erscheinungsformen zu betrachten und so zu Betrachten wir die zahllosen Wege, die auf dem Weg zur Wahrheit möglich sind, und einerseits haben wir den platonischen Gedanken wiedergefunden, dass der wahre Weg der Philosophie der dialektische Weg ist, das heißt der kontinuierliche Fortschritt und Übergang von einer Basis und Ordnung zu einer anderen Basis und Ordnung; Und andererseits kommen wir zu der Idee, dass, obwohl jedes große System und jede Weltanschauung von der Wahrheit profitiert; Aber die Fülle, das Geheimnisvolle und die Vollständigkeit und Einbeziehung dessen, was als wahre Realität interpretiert wird, ist viel mehr und überlegen als die Beschränkung auf ein bestimmtes System, und daher ist die Aussage „Dies ist und nichts als dies“ kein Zeichen von Genauigkeit und Gewissheit. , was ein Zeichen von Kurzsichtigkeit und Kurzsichtigkeit von Problemen ist. Dieser Punkt, dass Dogmatismus kein Zeichen von Gewissheit, sondern ein Zeichen von Kurzsichtigkeit und Nachlässigkeit ist, ist eine Idee, auf die weise Männer und Seher hingewiesen haben Hundert Sprachen für lange Zeit; Aber seine Wahrheit wurde, wie es sein sollte, durch die sorgfältige Arbeit von Kant enthüllt. Wenn wir diesen Punkt berücksichtigen, können wir die Bedeutung der Philosophie in einem anderen Licht sehen und ihre Geschichte aus einer neuen Perspektive betrachten und uns der Idee zuwenden, dass Philosophie wie das Leben ist, dessen Ende der Tod ist, d. h. der Gefahr des Dogmatismus am Ende des Weges und am Ende des Denkens. Es ist etwas, das kein Ende hat. Mit anderen Worten, die Philosophie

sollte wieder zum Leben erweckt werden, das heißt zum Philosophieren und Denken, das heißt, sie sollte nicht in einer Sammlung oder einem System von Gedanken gesehen werden, sondern im Denken, das mit der Kenntnis des Themas, seiner Methode, und sein Ursprung; Und es hängt auch mit Selbstbewusstsein und der Art und Weise zusammen, wie man sich selbst betrachtet. In diesem Sinne ist Philosophie eine aufschlussreiche und kenntnisreiche Lebensweise; Es bedeutet, dass ein Mensch die Dinge so betrachtet und arbeitet, dass es ihnen einerseits Licht verleiht und andererseits die Grundlage seiner eigenen Transformation ist. In diesem Sinne beschränkt sich Philosophie nicht auf das Denken in einem bestimmten Bereich, noch ist sie Wissen und Allwissenheit; Es ist vielmehr ein endloses Bemühen um Aufklärung und Anerkennung, das sich ständig weiterentwickelt, aber nie das Ende des Weges erreicht.

Dieser Weg und diese Methode, die tatsächlich die Philosophie wieder zum Leben erweckt oder laut Kierkegaard zu den Quellen zurückkehrt, ist ein Weg und eine Methode, die wahrscheinlich viele unbekannte Anhänger hatte und hat (weil ihr Hintergrund in der menschlichen Natur liegt), aber sie ist ein großes und bekanntes Beispiel. Es ist Sokrates, dass die Einheit seines Lebens und Denkens so groß ist, dass sein Leben als sichtbares Gesicht der Philosophie angesehen werden kann, weil sein gesamtes Leben in Fragen, Messen und Erwachen verlief; Und ohne sich jemals für einen weisen Mann gehalten zu haben, inspirierte er seine Gefährten und Schüler, indem er die Ungenauigkeit vieler Aussagen, Hörensagen und allgemeiner Überzeugungen aufzeigte, nach der Wahrheit und dem Sinn der grundlegenden Konzepte des moralischen und sozialen Lebens zu suchen, und führte sie so dorthin ein Leben mit Wissen.

Was Sokrates aufklärte, war, dass es Unwissenheit ist, die Aussagen und Anhörungen und die verwendeten Worte zu akzeptieren, ohne sie zu verstehen und abzuwägen, und dass dies weit vom wirklichen menschlichen Leben entfernt ist. Daher ist die Voraussetzung für das Erreichen der menschlichen Position das Erreichen der Position des Verstehens und der Anerkennung. Mit anderen Worten: Die Aufmerksamkeit auf die Identifikation zu richten – die Sokrates als den ersten Schritt und den besten Aspekt der Selbsterkenntnis ansah – liegt darin, dass davon die Möglichkeit abhängt, den Weg zu gehen, der zu einer Person passt.

Eine solche Haltung gegenüber der Philosophie bedeutet, sie als einen hellen und aufschlussreichen Aspekt des menschlichen Lebens zu betrachten, eine Haltung, die mit dem Aufkommen von Kant und seinem historischen Werk nicht nur nicht an Bedeutung verloren hat, sondern wir können auch sagen, dass ihre Wahrheit und Bedeutung offensichtlicher geworden ist. Weil Kant einerseits gezeigt hat, dass die Arbeit des Philosophen nicht darin besteht, das Geheimnis der Zeit zu lüften und das Geheimnis des Universums zu lösen; Das heißt, so etwas kann ein Mensch nicht tun, und daher ist es falsch, dogmatische metaphysische Systeme aufzustellen; Und andererseits betonte er, dass die Auseinandersetzung mit der Philosophie, die im weitesten Sinne mit der Hinwendung zum Verstehen und zur Identifikation gleichzusetzen ist, eine Aufgabe ist, die Voraussetzung für die Besinnung und für das wissentliche Beschreiten des Weges ist des Lebens; Und die Abhängigkeit des Lebens eines Menschen vom Denken ist so groß, dass jemand, der es nicht wagt, sein Verständnis zu nutzen, die Stufe des Wachstums und der Freiheit nicht erreichen wird; Das bedeutet, dass es immer in der Abhängigkeit von anderen und ihrem Gehorsam bleiben wird.

Kant machte diesen Punkt auch sehr deutlich: Da die Beschäftigung mit Metaphysik einem Bedürfnis entspringt, das in der menschlichen Natur verwurzelt ist, bedeutet dies, dass man den Menschen nicht vor philosophischer Bewertung und Kritik schützen kann, da er sonst möglicherweise unwissentlich in metaphysische Urteile verwickelt wird aber nicht berücksichtigt.

Die gleiche Bedeutung hat Jaspers auch, wenn er von der ständigen und allgegenwärtigen Präsenz der Philosophie spricht und betont, dass sie in der Grundlage jedes Gedankens und jeder Theorie wiederhergestellt werden kann. „Philosophie ist überall dort präsent, wo das Denken den Menschen dazu bringt, seine Existenz zu erkennen; Obwohl diese Präsenz nicht offensichtlich ist. Denn kein Mensch denkt, ohne zu philosophieren – ob sein Denken nun richtig oder falsch ist; sei tief oder oberflächlich; Sei es langsam und kompetent oder hastig. Kurzum: Wo Kriterien diskutiert werden, wo Urteile gefällt werden, ist auch Philosophie dabei. Es kann sowohl in einem kirchenabhängigen Glauben als auch in einem selbstbewussten und selbstbegründeten philosophischen Glauben gefunden werden. Philosophie existiert sogar im Glauben eines Ungläubigen, in der

nihilistischen Zerstörung, im Marxismus und in der Psychoanalyse, in vielen Lebensordnungen, die man heute in der Anthropologie und ähnlichen Wissenschaften findet. Selbst die Leugnung der Philosophie selbst ist eine Rückkehr zu einer Art von Philosophie, die sich ihrer eigenen Philosophie nicht bewusst ist. Es ist Aufgabe der Philosophieprofessoren, diese allgegenwärtige und unausweichliche Präsenz der Philosophie in ihrem Unterricht mithilfe großer und historischer Persönlichkeiten der Philosophie zu verdeutlichen.

Was Kant und Jaspers mit solchen Worten meinten, ist, dass das Denken immer eine philosophische Grundlage hat und daher die Beschäftigung mit Philosophie im weitesten Sinne ein Werk ist, dessen Ursprung tatsächlich in der menschlichen Natur liegt, und aus dieser Sicht führt kein Weg daran vorbei davon ab, diesem Weg zu folgen. ; Ein Weg, der, wenn er nicht im Licht oder wissentlich beschritten wird, in der Dunkelheit und ohne Wissen eingeschlagen wird und wahrscheinlich in die Irre führt. Das bedeutet, dass Jaspers von einer Philosophie spricht, die sich ihrer eigenen Philosophie nicht bewusst ist, und Kant von einem unbewussten Umgang mit der Metaphysik spricht. Um die Bedeutung philosophischen Wissens im menschlichen Leben zu verstehen, reicht es aus, auf die Rolle von Werten zu achten im Leben einerseits und andererseits auf die Bedeutung der Klärung der grundlegenden Konzepte verschiedener Erscheinungsformen der Kultur wie Wissenschaft, Religion, Kunst, Ethik und allgemein aller Konzepte, mit denen sich unser Leben befasst. Und es ist eine Prüfung - zur Religion – deren Grundlage Bekehrung und Glaube sind – und auch zur Kunst – deren Quelle Begeisterung und Kreativität ist – und auch zum Ritual der Staatskunst und Ethik; Jeder und alles wird in seiner wahren Bedeutung erkannt und wird nur dann von Nutzen sein, wenn es vom Licht des Verstehens und Denkens erleuchtet und mit einer klaren Vision betrachtet wird.

Zum Beispiel verliert die Wissenschaft, die der genaueste Ausdruck des menschlichen Denkens ist, möglicherweise ihre Bedeutung als kultureller Ausdruck, wenn sie nicht aus philosophischer Sicht betrachtet wird, das heißt, wenn ihre Grundlagen nicht beachtet werden; Und auch wenn sein Wesen und seine Methode mit dem Dogmatismus unvereinbar sind, wird es unter den Dogmatismus fallen. Als ob jemand sich wissenschaftliche Theoreme als

Wahrheiten über die Realität vorstellt und nicht bedenkt, dass sich die Wissenschaft nur mit Phänomenen oder Aspekten von Phänomenen befasst und ihr Zweck darin besteht, messbare Beziehungen zwischen ihnen herzustellen und die Zukunft vorherzusagen, oder nicht weiß, dass die Richtigkeit eines Theoremes der Fall ist. Eine wissenschaftliche These bedeutet eigentlich, ein Arbeiter zu sein oder in Erfahrung und Praxis nützlich zu sein, und hier geht es nicht um Wahrheit und absolute Wahrheit; Eine solche Person achtet weder auf die ursprünglichen Konzepte und Hypothesen einer Wissenschaft noch auf ihre Grenzen und Methoden; Und deshalb hält er das, was in vieler Hinsicht relativ ist, für absolut, und aus der Wissenschaft, die, wie gesagt, ihrem Wesen und ihrer Methode nach dem Dogmatismus fremd ist, baut er ein dogmatisches System auf und gelangt zu einer dogmatischen Interpretation.

Wenn das Licht des Verstehens nicht auf die menschliche Seele scheint, gilt dies auch für die Religion, die in ihrer wahren Bedeutung eine der spirituellsten Manifestationen des menschlichen Lebens ist und deren Grundlage in den tiefsten spirituellen Prüfungen liegt; Vielleicht ist es nur möglich, weil es als eine Reihe von Befehlen angesehen wird, deren Gehorsam nur auf Angst beruht. Und daher auch die Religion, die in ihrer wahren Bedeutung ein Weg ist, über alle begrenzten und begrenzenden Dinge, die den Menschen umgeben, hinauszugehen und für den Menschen ein Weg ist, zu seinem wahren Selbst zurückzukehren und sich von all den Dingen zu befreien, die damit unvereinbar sind seine wahre Natur. ; Es kann auf eine Reihe praktischer Anweisungen reduziert werden und auf dieser Grundlage kann es, wenn es mit guten Absichten verwendet wird, bestenfalls nur dazu dienen, Wohlbefinden zu erreichen, und wenn es von guten Absichten abweicht, kann es sogar zu einem Mittel werden, andere zu verletzen ; Es bedeutet, zu einem Faktor zu werden, der mit dem Geist der Religion und dem Staat der Religion nicht vereinbar ist.

Und die Moral, die auch die Lebensweise und den Kontext würdiger Handlungen und einen Weg zur Entwicklung klären sollte, kann sich soweit verschlechtern, dass man Sitten und Gebräuchen folgt und in Form von Höflichkeit und Manieren auftritt; Das heißt, dass es nicht aus dem erwachten menschlichen Bewusstsein stammt, sondern dem Weg und der Sitte der Gesellschaft unterliegt und in deren

Relativität gefangen ist und daher manchmal (je nach den Bedingungen der Gesellschaft) genau gegen den Weg eingesetzt wird der spirituellen Evolution.

Solche Aussagen gelten auch für die Kunst und ihre Konzepte. Das heißt, Kunst ist auch das Ergebnis der Fülle der menschlichen Existenz und der Begeisterung, sich zu erheben und über alle einschränkenden Situationen hinauszugehen; Und nach Kant ist es ein Spiegel, der die sinnliche Widerspiegelung der Idee aufnimmt; Wenn es nicht so betrachtet wird, wie es ist, kann es auf ein Mittel der Unterhaltung, des Vergnügens und sogar des Spaßes reduziert werden.

Oder Literatur, die in ihrer wahren Bedeutung der Boden für das Aufblühen der heikelsten Zustände und die Entstehung von Empathie sein kann, aber auch für die Schaffung unzähliger Welten und die Übermittlung tiefer Botschaften und sogar für Denker und Denker eine Quelle der Inspiration sein kann Philosophen, wenn der Weg nicht zur Bedeutung führt, bedeutet das, dass er aus philosophischer Sicht nutzlos ist. Vielleicht sollte er nicht über die Grenzen der Rhetorik und Beredsamkeit hinausgehen und sich mit Feinheiten und Feinheiten sowie literarischem Handwerk und dergleichen befassen.

Besonders wichtig ist jedoch, dass dies nicht nur für die genannten Beispiele gilt, sondern für den gesamten Bereich des menschlichen Lebens. Und zwar deshalb, weil die menschliche Welt einerseits die Welt der Werte ist, das heißt, sie hängt von seinem Urteilsvermögen ab; Und andererseits hängt die Art und Weise, wie ein Mensch Dinge beurteilt und arbeitet, davon ab, wie er sie wahrnimmt, also welche Vorstellung er von ihnen hat. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Wahrnehmungen, die sehr unterschiedlich, vielfältig und sogar widersprüchlich sein können, tatsächliche Realitäten im Leben sind. Deshalb sind die Vorstellungen eines Menschen von Recht und Pflicht und dergleichen einerseits Kriterien für sein Urteil über sich selbst und andere; Und andererseits ist es der Kontext seines Verhaltens oder Handelns. Das ist der Punkt, der zeigt, wie wichtig Verständnis und Identifikation im individuellen und gesellschaftlichen Leben sind. Denn das Nichtverstehen der wahren Bedeutung der Dinge kann einen Menschen sogar auf einen Weg führen, der direkt vor der wahren Vorstellung dessen liegt, was er zu suchen glaubt; Da es für jemanden möglich ist, wütend zu sein und Fehler als

Wahrheit zu betrachten, und deshalb, während er glaubt, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu sein, sich selbst und anderen immer Unrecht tut.

Wenn wir diesem Punkt Beachtung schenken, erkennen wir die Wahrheit dieser Idee, dass das Bemühen, die Bedeutung und Wahrheit von Dingen und Handlungen zu identifizieren und zu verstehen, d. h. das philosophische Bemühen, nicht spezifisch für den Philosophen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass kein Bedarf an anderen Menschen besteht. Und das liegt einerseits daran, dass die Evolution des menschlichen Individuums keine spontane biologische Evolution wie bei anderen Tieren ist; Es ist vielmehr das Ergebnis der Freude an der menschlichen Kultur; Und andererseits ist bewusste menschliche Anstrengung eine notwendige Voraussetzung, um gesegnet zu werden, was auf Kultur, Vergangenheit, Geschichte und Tradition basiert, das heißt, um die Bedeutung dessen zu verstehen, was andere Menschen entdeckt oder geschaffen haben. In diesem Sinne ist die gesamte menschliche Kultur ein Schatz, der wiederentdeckt werden muss, und ein Feld, das neu geschaffen werden muss.

Diese Hinwendung zum Licht des Verstehens ist notwendig und sehr wichtig, selbst für jemanden, der einer bestimmten Religion folgen möchte, aber möchte, dass seine Anhängerschaft bewusst ist. Denn bewusstes und wachsames Befolgen ist nur dann möglich, wenn eine Person die wahre Bedeutung von etwas oder einer Idee, der sie folgt, verstanden hat. Es ist dieses Bewusstsein, das nicht nur diese Art der Nachahmung von der Art der Nachahmung unterscheidet, die zweihundert Flüche wert ist; Aber es offenbart auch den Unterschied zwischen Freiheit und Sklaverei. In diesem Sinne sieht Kant die Freiheit von der Unterwerfung anderer, die seiner Meinung nach gleichbedeutend ist mit dem Erreichen der Reife, nur im Licht der Aufklärung, die auch das Ergebnis ist die Kraft des Verstehens zu nutzen. , weiß möglich; Und er betrachtet das Streben nach Selbstaufklärung als eine menschliche Pflicht und nennt es „die heiligen Menschenrechte mit Füßen treten“.

Es ist möglich, dass ein Mensch die Aufklärung über die Dinge, die er verstehen muss, einer anderen Zeit für sich selbst überlässt, und auch das nur für kurze Zeit. Aber diese Arbeit für immer aufzugeben, ist eine Verletzung der Menschenrechte.

Und auf dieser Grundlage schreibt er in der Definition von „Aufklärung“.

Erleuchtung bedeutet, aus der Rohheit und Unreife herauszukommen, die der Mensch selbst zugelassen hat. Unter Unreife versteht man die Unfähigkeit, das eigene Verständnis ohne die Hilfe anderer zu nutzen. Unreife ist dann der Grund dafür, dass man nicht die Fähigkeit zum Verstehen besitzt, aber nicht den Mut und den Willen, das Verstehen ohne die Führung anderer anzuwenden. Daher lautet das Motto der Aufklärung: Traue dich, weise zu sein. Trauen Sie sich, Ihr Verständnis zu nutzen. Und dann schreibt er. Es sind Angst und Faulheit, die viele Menschen auch nach dem Ende der natürlichen Abhängigkeit dazu veranlassen, bereitwillig und glücklich von anderen abhängig und in einem unterentwickelten Zustand zu bleiben. Auf diese Weise können andere die Kontrolle über diejenigen übernehmen, die noch zahme Tiere sind, und ihnen den Glauben vermitteln, dass es sowohl schwierig als auch gefährlich ist, den Weg der Hilflosigkeit und der Fürsorge für andere zu gehen.

Aus diesem Grund hielt Kant die Transformation des Denkens zur Erlangung wahrer Freiheit für wichtiger als soziale und politische Revolutionen. Er sagt, dass Revolutionen zwar autoritäre Regime stürzen können; Aber es kann die Denkweise derjenigen nicht ändern, die es nicht wagen, ihren Verstand einzusetzen. Von hier aus haben möglicherweise neue Vorurteile die vorherigen Vorurteile ersetzt und die unwissenden Massen erneut gefangen gehalten.

So sind im Denken großer Philosophen von Sokrates und Platon bis Kant und Jaspers die Ideen „Mensch“, „Freiheit“ und „Identifikation“ vertreten; Sie erscheinen immer als grundlegende und voneinander abhängige Ideen; Und das liegt daran, dass der Mensch keine gegebene Tatsache ist; Einerseits ist es eine Möglichkeit und andererseits ein Ideal; Eine Möglichkeit, die niemals zur unveränderlichen Realität werden wird, und ein Ideal, das immer ein Ideal bleiben wird. Daher ist ein Mensch, der dem Ideal gegenübersteht, immer auf dem Weg. Mit anderen Worten, es gibt einen großen Unterschied und einen langen Weg zwischen „Mensch“ – als biologischem Konzept – und „Mensch“ – als Bewohner, der sich mit Werten auseinandersetzt. Eine Straße, die nicht nur einmal befahren wird, sondern niemals endet; Zumindest ein Weg, der so lang ist wie das Leben selbst. Es ist nicht möglich, einen solchen Weg unter allen Umständen zu gehen, und er ist nicht für jeden möglich. Deshalb dürfen Menschen, die nicht über den

Bereich des tierischen Lebens hinausgehen, dessen bestimmendes Merkmal die Einhaltung biologischer Anforderungen ist, nicht darüber hinausgehen. Über die Einhaltung solcher Anforderungen hinauszugehen, erfordert Anstrengung und Bildung.

Aber der Punkt, der von grundlegender Bedeutung ist, ist, dass Bildung nicht zur Freiheit führt; Denn Bildung kann auf der Ebene des „Durchführens“ oder Herstellens bestimmter Gewohnheiten bleiben. Obwohl eine solche Erziehung einen Menschen durch die Schaffung angenehmer Gewohnheiten mehr oder weniger über die Grenzen des tierischen Lebens hinausführen kann; Aber da die Sklaverei des Menschen nicht nur darin besteht, dem Mechanismus der Natur zu folgen; Vielmehr ist auch das unwissentliche Befolgen von Bräuchen und Gewohnheiten eine Form der Sklaverei – denn sie ist zumeist das Ergebnis von Einfluss und Einfluss und nicht von Wissen und Einsicht – Tatsache ist, dass diese Art der Bildung einen Menschen nicht zu der Freiheit führen kann, die in der Gesellschaft möglich wird Licht des Wissens und der Einsicht.

Um diese Aussage klarzustellen, sollte gesagt werden, dass es einen großen Unterschied zwischen Befreiung – was bedeutet, nicht eingesperrt zu sein und daher ein negatives Konzept – und Freiheit – was bedeutet, bewusst Werten zu folgen und daher ein positives Konzept zu haben. Die Beachtung dieses Unterschieds führt uns zur Wahrheit dieser Idee, dass wir nicht nur zwischen dem Konzept des Tragens und dem Schaffen von Gewohnheiten unterscheiden sollten, das für Menschen und Tiere verwendet wird; Und das Konzept der Hinwendung zu Werten – das spezifisch für den Menschen ist – sollte unterschieden werden, aber auch im Bereich der menschlichen Bildung müssen wir das Konzept der Hinwendung zu Werten vom Konzept der Hinwendung zu Werten unterscheiden.

Wenn wir diese Unterscheidung berücksichtigen, können wir die höchste Bedeutung von Bildung erreichen, nämlich Selbstbildung. An diesem Punkt erscheinen Freiheit und Identifikation als zwei voneinander abhängige Konzepte. Denn die für bewusste Menschen besondere Selbstbildung wird nur auf der Grundlage der Kenntnis von Werten und der bewussten Bekehrung zu ihnen möglich. Denn ein besonderes menschliches Leben ist ein von Werten geleitetes Leben, und das Wertebewusstsein bestimmt diese Art des Lebens.

Daher Wissen, Verständnis und richtiges Urteil; Es ist die Bedingung, die menschliche Lebensweise aufzugeben, und dadurch unterscheidet es das menschliche Leben vom tierischen Leben – das der Natur und der Gewohnheit und dem Einfluss und Einfluss, also dem Mechanismus der Natur, unterliegt. Es unterscheidet auch die Bedeutung der menschlichen Bildung – das heißt, Werte zu kennen, auszuwählen und anzuwenden – von der tierischen Bildung – was bedeutet, Gewohnheiten zu schaffen, die auf Einflüssen und Einflüssen basieren. Das bedeutet, dass Platon den menschlichen Weg zur Freiheit beschreibt, indem er sich von der Idee abwendet, sich also von den Ketten befreit; Und wenn wir uns dem Verstehen und der Identifikation zuwenden, sehen Sie. In einem allegorischen Ausdruck wiederholt er den Gedanken seines Lehrers Sokrates, dass die Abkehr von Schatten und Ideen, d Der Weg der Identifikation.

Dieser sokratische Gedanke, den Platon in der höchsten Stufe der metaphysischen Allegorie ausdrückt, ist eine Idee, die auf jeder Ebene und Ordnung; Vom mystischen und philosophischen Kurs über die philosophische und wissenschaftliche Forschung bis hin zur Messung eines kleinen Problems im individuellen und gesellschaftlichen Leben ist es ehrlich und ein Leitfaden zum Denken. Durch die Klärung dieses Gedankens wird einerseits klar, dass Dogmatismus – das ist die Gefangenschaft seiner selbst. Es liegt in einem bestimmten Rahmen – inwieweit es mit der Wahrheit der Philosophie und der Natur der Wahrheitssuche unvereinbar und ihr fremd ist; Und andererseits wird das Geheimnis dieses Punktes verstanden, warum die Leidenschaft und der philosophische Zustand – der in der Tat die Leidenschaft für Freiheit, die Leidenschaft für Anerkennung und den Weg zur Erleuchtung ist – in der Arbeit von Männern, die dies getan haben, stärker sichtbar ist Es gibt kein Zuhause als in den großen Systemen der Philosophie. Sie verstehen die Bedeutung nicht, sie wird offensichtlich: Dieselbe Leidenschaft, die einen Mystiker wie Maulvi dazu veranlasst, über „die Herstellung und das Schmelzen von Götzen“ zu sprechen, und den Führer der Welt, veranlasst Hafez den Mystiker zum „Feuer im Mantel“ zu rufen. Dieser Punkt kann auch in der philosophischen Interpretation von Schopenhauer und in der psychologischen Interpretation von Freud zum Ausdruck gebracht werden – der das Unbewusste als die dunkle Grundlage vieler Verhaltensweisen betrachtet. Aber Jaspers betont, dass diese Tiefe des Seins „kein

dunkles Feld oder eine vage Unwissenheit“ ist. Das ist unsere Freiheit und unser hellster Aspekt; Obwohl es uns nicht möglich ist, es objektiv zu wissen. Die Ähnlichkeit dieser beiden sehr unterschiedlichen Interpretationen besteht darin, dass beide die Ferne eines Aspekts der menschlichen Existenz vom Bereich des Denkens akzeptieren. Unwissenheit oder Bewusstlosigkeit ist so weit vom Denken entfernt, dass das Licht des Denkens nicht darauf scheint; Und das unsichtbare Selbst eines Menschen ist weit außerhalb der Reichweite des Denkens, weil das Denken nur in den Bereich des Scheins führt. Eine weitere Ähnlichkeit zwischen diesen beiden unterschiedlichen Meinungen besteht in der besonderen Bedeutung, die sie diesem unsichtbaren Aspekt beimessen und ihn als Grundlage vieler Überzeugungen, Verhaltensweisen und Handlungen betrachten. Ein offensichtliches Beispiel hierfür sind die unangemessenen Interpretationen, die die Anhänger des Marxismus gegenüber Philosophen, insbesondere gegenüber Platons Philosophie, vornehmen. Und deshalb vermischte sich in den Augen der Menschen, die nicht klar sahen, seit der Antike das Bild der Sophisten, die einerseits die Wahrheit leugneten und andererseits Weisheit beanspruchten, mit dem Bild des Sokrates. Aus diesem Grund hielt Platon es für notwendig, diesen Punkt zum Ausdruck zu bringen: Die Schwierigkeit, den Philosophen und den Sophisten zu kennen, liegt darin, dass der Philosoph im Licht des „Seins“ steht und der Sophist in der Dunkelheit des „Nichtseins“ Zuflucht gesucht hat; Und so wie die Dunkelheit das Sehen behindert, so blendet auch viel Licht das Auge. Deshalb sagt Solschenizyn: „Die Fehler von Marx können nicht korrigiert werden, denn das ist Revisionismus.“ In „Materialismus und Kaiserkritik“ sagt Lenin: „Aus der Meinung der Marxisten, dass Marx' Theorie eine objektive Wahrheit ist, kann man nur die Schlussfolgerung ziehen, dass das Befolgen des marxistischen Weges uns der objektiven Wahrheit immer näher bringen wird (ohne sie vollständig zu erreichen). es). Er tut es. Wenn wir den anderen Weg gehen, werden wir nichts als Lügen und Zweideutigkeiten erreichen. Ablehnung von Philosophien, insbesondere metaphysischen Systemen, wenn dies sowohl in positivistischen als auch in neopositivistischen Theorien geschieht; Oder die Leugnung derjenigen, die in keiner Weise zur Position der philosophischen Bewertung und des Denkens gelangt sind und der Philosophie noch nicht einmal nahe gekommen sind, kann kein Grund sein, den Dogmatismus loszuwerden. Denn diese Art der Verleugnung verhindert

den Umgang mit diesen Systemen und die Annäherung an sie. Die Verleugnung kann nur dann ein Grund sein, den Dogmatismus loszuwerden, wenn es einerseits um die Auseinandersetzung mit der Metaphysik und dem Ergebnis von Messsystemen geht; Und andererseits, ihren relativen Wert zu kennen und diese Systeme daher als Mittel zu nutzen, um über sich selbst hinauszuwachsen. Der im Text erwähnte Nihilismus ist so. In diesem Sinne betrachtet Scheich Shahabuddin Suhrawardi verschiedene Philosophien als Manifestation einer einzigen Weisheit und Wahrheit.

Dies ist der Punkt, der Platons Werk von allen anderen Philosophen unterscheidet, die sich mit Metaphysik befassen haben. Weil Platon in den sokratischen Dialogen seine Philosophie von einer Seite zum Ausdruck brachte und sich nie dazu entschloss, das „letzte Wort“ zu sagen; Und andererseits betrachtete er Philosophie als dasselbe wie Dialektik, das heißt als kontinuierlichen Fortschritt von einer Basis zur anderen oder von einer Endstufe zur anderen. Deshalb ist seine Philosophie nie zu Ende oder abgeschlossen, sondern bleibt offen. Er hat zwar über viele und unterschiedliche Dinge gesprochen, aber als er die Welt untersuchte, erinnerte er daran, dass das, was er sagte, nur eine der möglichen Formen ist; Und als er über die Seele sprach, erinnerte er daran, dass es für uns Menschen nicht möglich ist, die Wahrheit der Seele zu kennen; Hierzu können nur Gleichnisse angeführt werden. Es ist erwähnenswert, dass dieser Weg genau der Weg ist, den Kant im Geschichtsstudium eingeschlagen hat, (d. Geschichte) - eine der Grundideen von Hegels System - oder die Evolution als das Schicksal des Menschen betrachtete (im Artikel "Was ist Aufklärung?"); Aber er hat immer darauf geachtet, dass der Anspruch auf absolute Wahrheit und Gewissheit für die Ideen, die in solchen Bereichen zum Ausdruck kommen, überhaupt nicht gültig ist. Aus dieser Sicht besteht die Arbeit von Aristoteles darin, die Philosophie aus dem Leben zu entfernen, indem er die Dialektik zur Logik zurückführte, d. Dieses Werk, das mit Aristoteles begann, war ein Werk, das seine Anhänger im Osten und Westen durch Übertreibung in ein geschlossenes System von Theoremen und ein verwobenes Netzwerk von Konzepten verwandelten.

Religion und Vorurteile

Dogmatismus beschränkt sich nicht nur auf religiöse Überzeugungen und Schulideologien. In vielen Fällen werden auch Menschen als „Dogma“ bezeichnet, die auf der Richtigkeit einer unbewiesenen wissenschaftlichen Theorie beharren oder ein besonderes Vorurteil an den Tag legen. Dieser Dogmenbegriff kann angesichts der Unsicherheit, die in vielen Phänomenen besteht, und der Verbindung vieler Theorien mit vereinfachenden Annahmen auch absolutistischen Ansichten zugeschrieben werden. In vielen philosophischen Debatten wird die Existenz einer vollständigen Wahrheit für Phänomene in Frage gestellt; Ganz zu schweigen von den Theorien, die darüber aufgestellt werden und im Laufe der Zeit immer aktualisiert werden.

Wenn daher gesagt wird, dass diese oder jene Person ein „Dogma“ sei, sollten wir nach einer Aussage von ihr suchen, die nicht auf einem überzeugenden Dokument beruhte, sondern er bestand auf deren Richtigkeit. Mit dieser Definition gelten viele Religionsgläubige als „Dogma“. Es scheint jedoch, dass die Definition des Dogmatismus selbst nur in Situationen verwendet werden kann, in denen die Relativität des Bewusstseins der Menschen und des Zugangs zu Gründen berücksichtigt wird. Wenn zum Beispiel jemand sagt, dass mir die Wahrheit des Islam durch die Offenbarung von Gottes Zeichen bewiesen wurde und diese Zeichen Dinge wie das Auftreten von Wundern sind, die darauf zurückzuführen sind, dass Gott darum gebeten hat, dann besteht er auf der Wahrheit des Islam außerhalb Diese Gründe anderen konkret darzulegen: Langsam, er wird in den Augen anderer immer noch als Dogma angesehen, aber es können tatsächlich Umstände erforderlich sein, damit andere diese Zeichen erhalten. Dementsprechend haben andere das Recht, die betreffende Person als Dogma zu bezeichnen, sie ist jedoch möglicherweise nicht wirklich in diese Definition einbezogen. Dieser Fall lässt sich auch auf den Bereich wissenschaftlicher Phänomene verallgemeinern. In einer Gesellschaft beispielsweise, in der das Bewusstsein für Mathematik und Physik sehr gering ist, die Bemühungen, die Welt und die Philosophie zu verstehen, jedoch florieren (wenn wir beispielsweise zum Beginn der Allameh-Ära in Griechenland zurückgehen), ist dies möglich Eine Theorie in der Physik zu präsentieren, die auf präzisen mathematischen Formeln basiert. Und dementsprechend die Erde aus dem Zentrum des Universums entfernt, nennt man das Dogmatismus. In dieser Gesellschaft gilt Mathematik als

Fremdsprache, aber der mit dem Auge sichtbare Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist eine Tatsache, die die Rotation der Sonne um die Erde wahrscheinlicher erscheinen lässt. Daher ist es zunächst notwendig, Mathematik zu erlernen, mit fortgeschrittenen astronomischen Kameras zu arbeiten, grundlegende physikalische Themen zu erlernen und andere Voraussetzungen zu erfüllen, um die genannte Theorie ausdrücken zu können. Ausgehend von der Definition des Dogmatismus kann man in dieser Gesellschaft daher davon ausgehen, dass er auf der korrekten Theorie besteht, dass es sich um ein Dogma handelt.

Die Existenz von Registrierungs- und Validierungszentren für wissenschaftliche Theorien ist eine Möglichkeit, mit dieser Dualität und konzeptionellen Verwirrung umzugehen. In den experimentellen Wissenschaften stellen diese Zentren Argumentationsgrundlagen her und wissenschaftliche Fakten validieren Theorien bestmöglich. Diese Arbeit ermöglicht es, eine genauere Grenze für die Richtigkeit der „Berufung von Dogmen“ derjenigen zu erhalten, die auf einer Theorie bestehen. Mit der Anwesenheit dieser Zentren lässt sich beispielsweise klarer und präziser sagen, welche wissenschaftlichen Gründe er anführen sollte, wenn jemand darauf besteht, dass sich das gesamte Sonnensystem um einen Stern dreht, der größer als die Sonne ist. Wenn er diese Gründe jedoch nicht angibt, aber dennoch fanatisch auf seiner Theorie beharrt, ist er höchstwahrscheinlich ein Dogmatiker, auch wenn immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er es nicht ist (er hat Zugang zu Wissen, das über die akademische Wissenschaft hinausgeht und möglicherweise in der Zukunft liegt). (der Zugang dazu wird universell sein).

Mit dieser Erklärung bleibt keine andere Wahl, als spezialisierte wissenschaftliche Zentren als Validierungsinstanzen zu akzeptieren, da diese Akzeptanz einerseits die Fehlerquote senkt und andererseits eine präzisere Grenze für die Bestätigung oder Ablehnung von Theorien schafft. Daher sollten die Anhänger von Ideen oder Theorien, die keine stichhaltigen Gründe liefern können, um die Wissenschaft in der heutigen Welt zu überzeugen, aber dennoch auf ihrem Glauben bestehen, anderen das Recht einräumen, sie als „Dogma“ zu betrachten, selbst wenn sie selbst an die Richtigkeit ihrer Meinung glauben. Viele Lehren der Religionen, sowohl im Bereich der Geisteswissenschaften als auch in den Aussagen, die sich

auf die experimentellen Wissenschaften wie Physik und Astronomie beziehen, fallen unter diesen Dogmatismus. Diese Theorien können nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Dokumente bewiesen werden und ihre Akzeptanz durch ihre Anhänger hängt vom Element „Glaube“ ab. Wenn diese Menschen ihre Meinung nur als Theorie präsentieren, die vielleicht nicht wahr ist, aber für sie akzeptabel ist, und wenn sie nicht auf deren Richtigkeit bestehen und, was am wichtigsten ist, kein darauf basierendes Rezept für die Gesellschaft haben, dann Sie gehören nicht zu dieser Kategorie. Dies trotz der Tatsache, dass dies nicht der Fall ist und diese Menschen in den meisten Fällen ein gewisses Maß an Vorurteilen und religiösem Dogmatismus an den Tag legen.

Charakteristisch für den Dogmatismus

- Dogmatismus ist eine unkritische, unhistorische und metaphysische Denkweise, die auf erzählten Dogmen, die bestehenden historisch-spezifischen Verhältnisse, ohne ihren Wahrheitsgehalt und ihren erkenntnistheoretischen Wert auf der Grundlage neuer Erkenntnisse und neuer praktischer Erfahrungen zu kontrollieren.
- Dogmatismus ist ein besonderes Merkmal jeder Religion und jeder religiösen Haltung.

Der Dogmatismus drückt – philosophisch – ein nicht-dialektisches, metaphysisches Denken aus, das an das erworbene Wissen glaubt – ohne die geringste Kritik – und es stereotyp in neue Bedingungen umsetzt, ohne es zu analysieren, ohne es theoretisch zu verallgemeinern und auf diese Weise dem Wahren zu dienen Wissensfortschritt.

- Der Dogmatismus gilt in der arbeiterrevolutionären Bewegung als eine besondere Form der Abweichung vom Marxismus-Leninismus, der zwar im Widerspruch zum Revisionismus zu stehen scheint, in Wirklichkeit aber Wasser auf die Mühlen ist.
- Das Charakteristische dieser Art von Dogmatismus besteht darin, dass seine Vertreter sich auf völlig ahistorische und eklektische Weise (sie pflücken Büschel von jeder Tenne und bilden eine falsche intellektuelle Tenne) auf einzelne Thesen beziehen, die vom allgemeinen Zusammenhang des Marxismus-Leninismus

losgelöst sind. ohne seinen revolutionären Geist und kreativen Charakter zu verstehen.

- Dogmatiker, Dogmatiker oder Rezeptisten geben vor, besonders hartnäckige Marxisten zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie weder willens noch in der Lage, den Marxismus-Leninismus richtig anzuwenden, noch verdienen sie seine Entwicklung und Weiterentwicklung auf der Grundlage der wissenschaftlichen Analyse sozialer Beziehungen
- Dogmatismus schadet der Arbeiterbewegung, indem er die trockene, einseitige und unkreative Theorie des Marxismus-Leninismus und Erfahrungen des Klassenkampfes auf die gesellschaftliche Realität anwendet, weil er die Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Theorie und den kreativen Einsatz gesellschaftlicher Entwicklungsgesetze verhindert.
- Der Dogmatismus trennt mit seiner nicht-dialektischen stereotypen Methode nicht nur die Theorie des Marxismus-Leninismus von der Praxis des Klassenkampfes, sondern kappt auch ihre Verbindung mit der Entwicklung der Natur- und Sozialwissenschaften.
- Dogmatismus führt – aus politischer Sicht – zu Sektierertum, Bandenspiel und Kategorisierung und birgt das Risiko extrem linker und revolutionärer Aktionen.
- Dogmatische, dogmatische und sektiererische Politik führt nicht nur zu schwerwiegenden subjektivistischen Fehlern in einem bestimmten Land, sondern schwächt auch die Einheit und Integrität der internationalen Arbeiterbewegung und des sozialistischen Weltsystems.

Aus diesem Grund widmen die marxistisch-leninistischen Parteien dem Kampf gegen Dogmatismus und Sektierertum ebenso große Aufmerksamkeit wie dem Kampf gegen den Revisionismus.

- „Dogmatismus und Sektierertum in Theorie und Praxis können in der einen oder anderen Phase der Entwicklung einzelner Parteien zur Hauptgefahr werden, wenn sie nicht weiter bekämpft werden.“

- Dogmatismus und Sektierertum berauben die revolutionären Parteien der Fähigkeit, den Marxismus-Leninismus auf der Grundlage wissenschaftlicher Analysen zu entwickeln und verhindern unter bestimmten Umständen dessen kreative Nutzung.
- Dogmatismus und Sektierertum isolieren die Kommunisten von den breiten Schichten der Werktätigen und führen dazu, dass sie auf Passivität warten oder sich der extremen Linken zuwenden und den revolutionären Kampf wagen.
- Dogmatismus und Sektierertum verhindern die rechtzeitige und richtige Einschätzung sich ändernder Bedingungen und neuer Erfahrungen und verhindern die Nutzung aller Möglichkeiten zum Wohle des Sieges der Arbeiterklasse und aller demokratischen Kräfte im Kampf gegen Imperialismus, Reaktion und Kriegsgefahr Infolgedessen berauben die Menschen sie des Sieges in ihrem rechtmäßigen Kampf.

Rationalismus – Gegensatz zum Dogmatismus

Rationalismus oder Rationalismus oder Rationalismus oder die ursprüngliche Schule der Vernunft (Rationalismus auf Latein) bedeutet, sich beim Denken, Verhalten und Sprechen auf rationale und logische Prinzipien zu verlassen.

Wenn dieser Begriff in Bezug auf Denker des frühen 17. Jahrhunderts wie René Descartes, Baruch Spinoza und Gottfried Leibniz verwendet wird, bezieht er sich auf den Glauben an die Vernunft als die einzig gültige Wissensquelle. Diese Denker versuchten, die wichtigsten Wahrheiten der Existenz durch Beweise und rationales Denken zu beweisen. Descartes erklärt in seinem berühmten Buch „Rede auf die richtige Weise“ und unter dem Titel „Der richtige Gebrauch der Vernunft in den Wissenschaften“, dass die Suche nach der Wahrheit in den Wissenschaften ihn dazu veranlasste, an allen formalen und traditionellen Lehren, einschließlich Religion und Wissenschaft, zu zweifeln. als Erwachsener. Und er versuchte, eine solide Grundlage für all jene Lehren zu finden, die jeder für selbstverständlich hielt. Wenn wir keine verlässliche Grundlage für eine Annahme finden, können wir noch einen Schritt weiter gehen und die Dinge anzweifeln, auf denen die Annahme basiert. Damit sind die Annahmen der vorherigen Stufe gemeint. Wenn wir diese Arbeit fortsetzen, werden wir den Punkt erreichen, an dem dieser Zweifel von

Descartes das Stadium erreicht, in dem es heißt: „Existiere ich überhaupt?“. Er versuchte seine Existenz zu beweisen. Der berühmte Satz „Ich denke, also bin ich“ bringt dieses Bemühen zum Ausdruck. Das genaue Argument von Descartes lautet wie folgt: Ich bezweifle, ob ich existiere oder nicht. Aber an einer Sache habe ich keinen Zweifel, nämlich an der Existenz von Zweifeln. Es gibt Zweifel, also gibt es Gedanken. Es gibt Denken, also gibt es Denken. Später wurde kritisiert, dass dieses Argument immer noch nicht beweise, dass die Existenz mir gehöre.

Spinoza stellt in seinem Hauptwerk, das heute als „Ethik“ bekannt ist, die Prinzipien der Weltanschauung der Einheit dar

Es beweist seine Existenz wie die Sätze der Geometrie, indem es mit einigen Definitionen und Prinzipien des Themas beginnt und am Ende Beweise liefert. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der gesamten Existenz nur eine einzige Essenz gibt, die Gott oder Natur genannt werden kann. Allerdings sind die ganze Welt, Menschen, Tiere, Bäume, Manifestationen derselben Sache. Spinoza wurde wegen seines Glaubens von der Kirche verflucht und exkommuniziert.

Leibniz, der erste deutsche Philosoph, der sowohl in der Welt der Philosophie als auch der Mathematik berühmt war, ist der Schöpfer des Monadenkonzepts in der Philosophie sowie in der Differential- und Integralrechnung. Leibniz' kleines, aber bekanntes Buch heißt „Monadologie“, das von Yahya Mahdavi auch ins Farsi übersetzt wurde. In gewisser Weise behauptete er auch, seine gesamte Philosophie von einigen wenigen Prinzipien abzuleiten (vor allem dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung und dem Prinzip der hinreichenden Vernunft), die er für rationale Prinzipien hielt. Mit etwas Abstand zu diesen Philosophen, Die englischen Empiriker kamen zu dem Schluss, dass der Ursprung des menschlichen Wissens tatsächlich ausschließlich in der Sinneserfahrung und den fünf Sinnen liegt und nicht in der Vernunft. Dies war der Grund für das Scheitern früherer Versuche, genaue und perfekte Beweise zu liefern. Zu den bedeutendsten Empirikern zählen John Locke, Barclay und Hume. Hume ist vor allem für seine Kritik an der Gültigkeit empirischen Wissens und seine Kritik an der Kausalität bekannt.

Geschichte

In den mittleren Jahrhunderten, mit der Vorherrschaft der Kirche im Westen und der Tendenz zur Weltlichkeit, erloschen die Flammen der natürlichen Führung nach und nach und ebneten den Weg für die Renaissance, die mit dem völligen Vergessen der göttlichen Realitäten einherging der Welt und Adam, und es entstanden zwei neue intellektuelle Strömungen. . Einer davon war der Rationalismus, der mit Descartes begann, sich mit Menschen wie Spinoza und Leibniz fortsetzte und mit Hegel endete. Der andere war der Sensualismus, der mit Bacon begann und sich mit Berkeley, Laka und Mobel fortsetzte und schließlich als der beste Standpunkt in den wissenschaftlichen Bereichen des Westens galt. Der Rationalismus begleitet die Menschen schon seit langem und ist nicht nur westlichen Menschen vorbehalten. Aber in der Vergangenheit bedeutete Rationalität nicht, höhere Wahrheiten zu leugnen. Vielmehr führte er den Menschen zu Wissen, dessen Quelle Intuition und Präsenz waren. Nach der Renaissance war das charakteristische Merkmal des Rationalismus die Leugnung jeglicher Art von metarationalem Wissen sowie die Verneinung und der Zweifel in den Dimensionen der Existenz, die jenseits des Horizonts der menschlichen rationalen Wahrnehmung liegen. Descartes' Philosophie begann mit Zweifel und endete mit einer rationalen Interpretation der Welt. Obwohl er die Realität jenseits aller Vernunft akzeptierte, nannte er sie unerkennbar. Hegel, der rationale Tatsachen für die Existenz annahm, indem er das Potenzial und Verborgene im Denken von Descartes enthüllte, glaubte, dass alles, was existiert, denkbar sei. So wurden im 17. und 18. Jahrhundert, als der Rationalismus herrschte, alle Überzeugungen und alle Aspekte verändert des menschlichen individuellen und gesellschaftlichen Lebens, indem sie die himmlischen und göttlichen Grundlagen beseitigten, versuchten, sich rational zu rechtfertigen, und menschliche Ideologien ersetzten die Traditionen, die ein religiöses Gesicht hatten. Der Glaube an die Originalität der Vernunft im besonderen Sinne des Wortes begann mit Descartes, und somit war diese Theorie direkt mit der Idee der mechanischen Physik verbunden. Die protestantische Religion ebnete auch den Weg für die rationale Philosophie, indem sie das Thema des Gehorsams gegenüber Vernunft und Erfahrung einführte, was wiederum eine Art Glaube an die Originalität der Vernunft darstellte. Natürlich existierte dieses Wort zu dieser Zeit noch nicht und

es wurde erfunden, als die erwähnte Strömung ihre Existenz im Bereich der Philosophie auf offensichtlichere Weise etablierte.

Ergebnis

Das Glaubensdogma ist – aus philosophischer Sicht – Ausdruck eines nicht-dialektischen, metaphysischen Denkens, das ohne die geringste Kritik an das erworbene Wissen glaubt, es stereotyp in neue Bedingungen umsetzt, ohne es zu analysieren, ohne es theoretisch zu verallgemeinern und in Auf diese Weise konnte der wahre Wissensfortschritt gefördert werden. Dogmatismus ist ein Merkmal einiger Religionen und einiger religiöser Einstellungen. Der Glaube an ein Dogma bedeutet eine dogmatische Schule. Wie bereits erwähnt, bedeutet Dogma Prinzipien und Rituale, die keiner Begründung bedürfen und ohne Frage akzeptiert werden sollten, wie etwa religiöse Überzeugungen. Und es werden auch Techniken eingesetzt. Im Allgemeinen haben wir den Dogmatismus in zwei Typen unterteilt: maskierten und unmaskierten, und unmaskierter Dogmatismus bedeutet, jede Idee öffentlich abzulehnen, ohne ihren Inhalt zu berücksichtigen. Entlarvter Dogmatismus (und Dogmatismus im Allgemeinen) unter religiösen Menschen (meiner Meinung nach haben die meisten religiösen Menschen eine dogmatische Haltung) und es gibt mehr Vorurteile. Im entlarvten Dogmatismus lehnt man den Gedanken einfach ab, ohne über seinen Inhalt nachzudenken, ohne jede Diskussion. Menschen mit einem hohen Grad an Dogmatismus haben nicht nur erhebliche Schwierigkeiten, ihre gegensätzlichen Überzeugungen und Einstellungen einzuschätzen, sondern es fällt ihnen auch schwer, die Geduld aufzubringen, sie anzuhören oder darüber nachzudenken. Überzeugungen oder Einstellungen, die ihrem Glaubenssystem widersprechen, bedrohen sie und zwingen sie zu heftigen und manchmal irrationalen Reaktionen. Der Widerstand gegen Veränderungen ist eines der charakteristischen Merkmale „dogmatischer“ Menschen. Je höher der Grad des Dogmatismus, desto stärker ist der Widerstand gegen Gegenmeinungen. In diesem Fall besteht eine große Schwierigkeit bei der Kommunikation mit einer dogmatischen Person. Grundsätzlich ist die Kommunikation mit dogmatischen Menschen sehr schwierig. Unabhängig davon, wie sehr die Nachricht und der Absender der Nachricht im Widerspruch zu den Einstellungen und Überzeugungen des Empfängers der Nachricht stehen, nimmt

sein Widerstand zu, der Kommunikationsprozess verlässt den herkömmlichen Weg und stößt auf viele Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeit tritt nicht nur auf individueller Ebene auf, sondern auch auf Gruppen- und kollektiver Ebene. Eine Stufe in der Entwicklung des Dogmatismus erreicht den Fanatismus, der meiner Meinung nach ein blindes Vorurteil zwischen Psychosen und extremen religiösen/ideologischen Überzeugungen ist. In diesem Stadium ist mit einer fanatischen Person kein Kompromiss mehr möglich, und der Dogmatismus dieser Person ist feindlich gegenüber Dissidenten ohne moralische Hindernisse. Daher kann man Dogmatismus als eine echte Gefahr bezeichnen, in eine Geisteskrankheit zu verfallen, was bei vielen kriminellen Diktatoren der Geschichte wie Hitler, Stalin, Paul Pat, Mao, Khomeini ... beobachtet wurde. Eine andere Art davon findet man bei den Anhängern religiöser Sekten oder der extremen Rechten/Linken, die zweifellos die Welt mit ihren stereotypen Dogmen sehen und eine radikale Veränderung der Welt fordern. Solche Menschen verlassen sich mehr auf die Wiederholung klischeehafter Parolen oder auf die Bedrohung und Vernichtung von Dissidenten als auf eine wissenschaftliche/philosophische Diskussion.

Verweise

- 1- Pi-Buch – Mahan Kaveh – Voice of Philosophy Publishing – August 2019 – S. 345–366 und 413–415
- 2- Einführung in die Ideologie – Gregory Eliot – Kultur des kritischen Denkens – Von der Aufklärung zur Moderne – Übersetzung von Payam Yazdanjo. Teheran: Nahr-e-Karzan
- 3 – Erwachen aus dem Schlaf des Dogmatismus – Kant – übersetzt von Mir Abdul Hossein Naqibzadeh – Age Publishing House – 4. Auflage – 2004
- 4- Dogmatismus - Enzyklopädie der Aufklärung Sh. buntes Meme
- 5- Enzyklopädie der Aufklärung, Schlüsselwort des Dogmatismus
- 6- Mahmoud Toloui – Umfassende politische Bewegung – S. 459
- 7- Dehkhodas Wörterbuch – Stichwort Dogmatismus
- 8- Maskierter Dogmatismus – Dr. Abdul Karim Soroush – Podcast – Jahr 2015